

KZBERRI

Hezkuntza Berrikuntza Proiektua_Proyecto de Innovación Educativa

AZKEN TXOSTENA • INFORME FINAL

2018/2020

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

KAZETARITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO
DEPARTMENT OF JOURNALISM

Gureiker

KZberri

Ainara Larrondo Ureta

Proiektuaren kodea:	63	Denbora tartea:	2018/2020
Proiektuaren titulua: Ikasketa kooperatibo birtuala ziberkazaritza idazkeran. Brasil-Portugal-Euskadi esperientzia			
Kideak	Gureiker taldekideak eta kazetaritza saileko irakasleak: Ainara Larrondo Ureta (Koord.), Simón Peña, Koldo Meso, Jesús Ángel Pérez, Terese Mendiguren eta Irati Agirreazkuenaga ; Iñaki Lazkano, Gorka Orueta.		
Harremana	https://www.ehu.eus/es/web/gureiker/kzberri ainara.larrondo@ehu.eus		

AURKIBIDEA

1. AURKEZPENA
2. PROIEKTUAREN GARAPENA
3. KRONOGRAMA
4. EMAITZAK
5. ONDORIOAK
6. ZABALPENA

1. AURKEZPENA

Testuingurua eta justifikazioa

Gaur egungo komunikabideen enpresek, edukiak euskarri desberdinetan eta kooperazio inguruetan lantzeko gaitasunak dituzten profesionalak bilatzen dituzte; horregatik, ziberkazaritza maila guztietan (profesional, ikertzaile eta hezitzaile) berrikuntzarako gaitasun handienetarikoa duen esparruzat kontsideratua dago. Heziketaren esparruari dagokionez, ziberkazaritza, Komunikazioaren ikasketa planen berrikuntzaren indargune nagusia izan da azkenengo bi hamarkadetan (Bhuiyan, 2010; Cochrane, 2014; Larrondo eta Peña, 2018; Salaverría, 2011; etab.)¹. Erreforma hau 2010. urtean gauzatu zen European, Goi mailako Heziketako Europako Gunea (EEES) ezarri zenean.

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) aitzindarietako bat izan zen berrikuntza honetan, 2010. urtean, "Ziberkazaritzako Idazkera" bigarren mailako derrigorrezko irakasgai gisa ezarri zenean, Komunikazio Sozialeko hiru graduetan (Kazaritza, Publizitatea eta Harreman Publikoak eta Ikus-entzunezko Komunikazioa). Geroztik, irakasgai hau, ikas- gelako berrikuntza didaktikoko eremu garrantzitsua bihurtu da, *KZBerri* garatutako HBP (Hezkuntza Berrikuntza Proiektuak) desberdinei esker (*KZBerri*, Berrikuntza Didaktikoan eta ziberkomunikazioko irakaskuntza metodologia berrietan berezitua den taldea -IkD- ren apamena-).

Zehazki, HBP (PIE) Aditua 63an garatutako metodologiak, "Ziberkazaritzako Idazkera" irakasgaiaren irakaskuntza-ikasketa prozesuetan hobekuntzak sartzea izan dute helburutzat, Honetarako, *internacionalization at home-en* (IaH) (Beelen eta Jones, 2015; De Wit eta Leask, 2017)². Ikuspegi transbertsala eta ingeles hizkuntzan izaera birtualeko (Wächter, 2002)³ eta internazionalerako sorkuntza kooperatibora

¹ BHUIYAN, S. I. (2010). "Teaching media convergence and its challenges". *Asia Pacific Media Educator*, 20: 115-122; COCHRANE, T. (2014). "Critical success factors for transforming pedagogy with mobile web 2.0". *British Journal of Educational Technology*. 45(1): 65-82; LARRONDO, A.; PEÑA, S. (2018). "Keeping pace with journalism training in the age of social media and convergence: How worthwhile is it to teach online skills?" *Journalism*, 19(6): 877-891; SALAVERRÍA, R. (2011). "Online journalism meets the university: ideas for teaching and research". *Brazilian Journalism Research*, 7(2): 137-152.

² BEELEN, J.; JONES, E. (2015). "Redefining Internationalization at Home". CURAJ, A. [et al]. *The European Higher Education Area*. Cham: Springer, 59-72; DE WIT, H., LEASK, B. (2017). "Preparing global citizenry, implications for curriculum". GUNI, Higher Education in the World 6. Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local. Barcelona: GUNI-ACUP.

³ WÄCHTER, B. (ed.) (2002). *The virtual challenge to international cooperation in higher education. A Project of the Academic Cooperation Association*. Bonn: Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft.

bideratuta dauden ikasgeletako interakzio maila konplexuen sustapena gauzatu dira. Ikuspegi honetatik, HBP Aditua 63k, esparru guztiz profesioetan gertatzen den bezala –herrialde desberdinetako kazetaritza elkarte desberdinen kolaborazio partzuergoen bitartez–, ziberkazetaritzaren irakaskuntzaren bateratzea gertatu daitekeen eta zein esparru zehatzetan zehaztea helburutzat izan du, gaur egun maila internazionalen ziberkazetaritzaren ikerketan aurrera- tuak diren herrialdeen artean (Brasil, Portugal eta Espainia). Aipatzekoa da, HBP Aditua 63, esparru ibero-amerikarrea (ziber)kazetaritza irakasgaietan “internazionalizazioa etxean” perspektibaren aplikazioa aurrera eraman duen lehena izan dela.

Nahiz eta nahiko berria izan jatorri anglosaxoiko “internazionalizazioa etxean” (*Internationalization at Home* –IAH–) kontzeptua, esparru akademikoan interes gorakor nabaria dago (Beelen eta Jones, 2015; De Wit eta Leask, 2017). Espresio honek, unibertsitate ikasleek izaera internazionalerako heziketa esperientzia bizitzeari egiten dio erreferentzia, mugikortasun programetan parte hartu behar izan gabe. Atzerriko hizkuntzetatik haratago doan estrategia desberdinen bitartez, interkulturalitatea bultzatzea ahalbidetzen duen irakaskuntza-ikasketa esperientzia da. Internazionalizazioari esker, irakasgaien berrikuntza ahalbidetzen da, kultura trukean oinarritutako irakaskuntza-ikasketa prozesuak sartu –adibidez, HBP honen kasuan bezala, nazioarteko ikasleen kooperazio edo interakzioa daramaten ekintzak txertatuz–.

Badaude zenbait oztopo IAH-aren sistematizazioa unibertsitate ikasgeletan zailtzen dutenak; horien artean, ikasle batzuek sentitu dezaketen hesia, euren hizkuntza ez den beste batean komunikatzen direnean, gehienetan ingelesez, horrek gaitasun akademiko txikiago bat izatea eragitearen beldur direlarik. Honi gehitu beharra dago, ikaslegoaren zati batek, arrakasta akademikoaren gehiegizko ikuspuntu instrumentala duela, ondorioz, esfortzu gehigarria eskatu dezaketen (hizkuntza eta atzerriko ikasleekin kooperazioa) honelako ekimen didaktikoetan parte hartzeko interes zein motibazioa izatea galaraziko lieke.

Helburuak eta hipotesi nagusiak

Proiektu honen helburu nagusia, ziberkazetaritzaren idazkeraren materiaren ikasketa aktiboa eta kooperatiboa sustatzea izan da, honen internazionalizazioaren eta TIC-en erabileraren bitartez. Horretarako, gai-zerrenda praktikoa garatzen den praktika nagusienetarikoa (estaldura baten garapena edo informazio multimediaren produkzioa modu sakonean-erreportaje berezia web-ean) antzeko materiala duten bost unibertsitate desberdinetako bost ikasle osaturiko taldeen bitartez garatu da kooperatiboki: Mato Grosso do Sul Unibertsitatea (Brasil), Piauí-ko Unibertsitate

Federala (Brasil), Oportoko Unibertsitatea (Portugal), Beira Interior-eko Unibertsitatea (Portugal) eta Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Ikasle guzti hauek, ikasketa prozesu antzekoa garatzen dute, unibertsitate hauetako bakoitzean emandako irakasgaietan.

KZBerrri hezkuntza berrikuntzako taldeak, aurreko helburua zehazten duten zenbait helbururen lorpena ere bilatu du, HBP Aditua 63 (2018/2019)-aren bitartez:

1. Ahalik eta probetxu handiena atera aurreko HBP edo berrikuntza esperientzia batetik (2016/2017 deialdia); eta aldi berean, honekin jarraitu. Bertan, Mato Grosso do Sul unibertsitate brasildarrarekin ("Ziberkazaritza I-eko laborategia") kolaborazioan oinarrituz, "Ziberkazaritza Idazkera" irakasgaietan espezifikokoak diren metodologia aktiboen hobekuntza planteatzen zen. Proiektu honetan, ikasleek unibertsitate bakoitzean, sare sozialak eta web 2.0-ko erramintak baliatuz (Facebook, Twitter, Instagram, etab.), elkarlanean ari ziren Brasilgo ikasleekin erreportajeen komentario, ebaluazio eta gomendioak zabaltzen zituzten, ikasgelen metodologia aktiboa eta kooperatiboa beste irakaskuntza taldeei zabaltzeko helburuarekin.
2. Balio profesionalean sakontzea, horien artean, profesional/irakasle taldeen arteko kooperazio birtuala. Ikuspegi honi jarraituz, ikasketa prozesuen berrikuntzaren ekimenak, ikasleak benetako eragile aktibo gisa hartu zituen, kazetariarentzat garrantzitsuak ziren erronka profesionalen aurrean (kolaborazio lanak, lan birtuala, internazionalizazioa) irtenbideak bilatzeko gaitasuna zenbaterainokoa zen aztertzeko helburuarekin.

Helburu hauek ezartzera bideratu duten hipotesiak ondorengo hauek izan dira:

H₁ Lan erraminta digitalen erabilera eta maneiua ikasleekin aldetik, erabilgarriak direnak lan kooperatibo birtualean (Dropbox, Google Drive, Skype, WhatsApp, etab.), kazetaritza lana garatzeko gaur egun beharrezkoak diren gaitasun profesionalak lortzen lagun diezake. Kontuan izan behar da, gaur egungo komunikazio enpresetan, lan sinergia bateratuak sustatzen dituztela erredakzioetan, multimedia estalduran espezializatuak diren taldeak sortuz.

H₂ Ikasketa kooperatibo internazionalen esperientziak, ikasketa kolaboratzailea UPV/EHUtik haratago zabaltzen lagun dezakete, era honetan, ikaslearen internazionalizazioa eta eleaniztasun aukerak areagotuz.

H₃ Lan kooperatiboak eta irakaskuntza-ikasketa prozesuan eragile desberdinen (irakasleak, beste ikasle batzuk, etab.) parte hartzeak, berebiziko garrantzia ematen dio koordinazio prozesu bertikal zein horizontalei irakasgaiaren baitan, era honetan, ikasleak kontzientziatuz koordinazio prozesu eraginkorrak

ezartzearen garrantziaz, ohiko arazoak konpontzeko esparru profesionaletan (komunikazio falta, erantzukizunen falta, gauzatze epeak, etab.).

Proposatutako objektibo eta hipotesiek, Talde Espezializatuak (KZBerri) garatutako proiektuan aldaketak eta hobekuntzak egitea eragin zuen. Jarraian, horiek laburbilduta azaltzen dizkizuegu:

- a. *Ikasle eta irakasle parte hartzaileen kopurua handitzea* (1. Taula): Brasilgo beste unibertsitate bat gehitzeaz gain, Piauí-ko Unibertsitate Federala (UFPI), beste bi unibertsitate portugaldar gehitzen dira; Oportoko Unibertsitatea (UP) eta Beira Interior-eko Unibertsitatea (UBI). Unibertsitate hauek, zenbait aldagai kontuan hartuz izan ziren aukeratuak: "Ziberkazaritza Idazkera" irakasgaiarekin, bai objektiboetan eta baita edukietan lehenengo lauhilekoan, parekagarriak ziren irakasgaiak, Ziberkazaritzaren ikerketan eta praktikan erreferentziazko irakasleak, beren produkzio akademikoaren kalitateagatik eta bere partaidetza aktiboagatik taldeetan, berrikuntza laborategietan eta nazioarteko kongresuen antolaketan.

1. TAULA. Parte hartzaileak

T E A M S	MATO GROSSO DO SUL (Brazil)	PIAUI (Brazil)	BEIRA INTERIOR (Portugal)	OPORTO (Portugal)	UPV/EHU (País Vasco)
	* Teacher: Gerson Luiz Martins gerson.martins@ufms.br	* Teacher: Juliana Fernandes Teixeira teixeira.juliana.rj@gmail.com	* Teacher: João Canavilhas jc@ubi.pt	* Teacher: Fernando Zamith zamith@gmail.com	* Teacher(S): Koldo Meso; Jesús Á. Pérez; Ainara Larrondo (coord.) ainara.larrondo@ehu.eus Koldo.meso@ehu.eus Jesusangel.perez@ehu.eus
	Subject: Laboratorio de Ciberjornalismo (Laboratory of Cyberjournalism) (Sept- Jan.)	Subject: Web periodismo avanzado (Advanced Web Journalism) (Sept- Jan.)	Subject: Web periodismo avanzado (Advanced Web Journalism) (Sept-Jan.)	Subject: Técnicas de Expressão Jornalística II – Online (Journalism Expression Techniques) (Sept-Dec.)	Subject: Redacción Ciberperiodística/ Ziberkazaritzako Idazkera (Online Journalism Newswriting and Reporting) (Sept-Jan.)
	Students participating: 5	Students participating: 5	Students participating: 5	Students participating: 5	Students participating: 5
5	Teams coordinators + project coordinator				

Iturria: KZberri

- b. *Kooperazio birtuala ziberkazaritza-ekoizpen errealerako*: aurreko proiektuan Atlantikoko bi aldeetako ikasleak elkareragilekotasuna edo elkarrizketa 2.0 sustatzera mugatzen ziren, proiektuan parte harturiko irakasgai bakoitzean (Mato Grosso do Sul eta UPV/EHU), egindako sakontasuneko estaldurei (multimedia web erreportajeak) dagokionez. HPB honetan, ordea, lan horiek (baita web estaldura bereziak edo sakontasunean) unibertsitate hauetako ikasleez osatutako taldeek garatzen dituzte, baina bi unibertsitate gehiago gehitu dira.
- c. *Multimedia editorial koordinatzaile gisa ezarritako profil profesional berriaren simulazioa irakaskuntza mailan*: bost taldeetako bakoitzean parte hartzen zuen UPV/EHUko ikaslea koordinatzailea izango zela erabaki zen, proiektuaren erantzule orokor eta koordinatzaile hauen arteko koordinazio eta hizketa maximoa mantentzeko helburuarekin (e-mailaren bitartez, mugikor-Whatsapp, aurrez aurre). Eginkizun honek, UPV/EHUko bost ikasle parte hartzaileak, 2 ikasle brasildarrekin eta beste 2 ikasle portugeseekin eta euren taldeekin koordinatzera bideratu ditu. Fluxu hauek indartzeko asmoz, ingeleza ezarri zen hizkuntza komun gisa, "internationalization at home" filosofiaren ildo jarraituz. Talde hauetako bakoitzak erredakzio gisa jardun edo simulatu duenez, editorea edo koordinatzailea zen, talde barruko komunikazioa faboratu behar zuena, eta aldi berean, kanpo mailan, ikasgelako beste ikasleekin eta baita ikasgaiko irakaslearekin.
- d. *Interaktibotasun errekurtsoren berrikuspena*
- d.1. Aurreko proiektuan, Atlantikoko bi aldeetan egindako erreportajeetan ezartzen ziren komentarioen bitartez gauzatzen zen interaktibotasuna. Honetan, ordea, erreportaje horiek modu kolaboratzailean garatzea da helburua. Honek zailtasun ugari dakartza, izan ere, kooperazioa modu birtualean egin behar da, eta ez-ohiko hizkuntza baten bitartez, ingelesez.
- d.2. Interrelazio konstante eta presentea prozesuaren fase guztietan ikasleen artean, irakasleen artean eta ikasle eta irakasleen artean. Aurreko proiektuarekin alderatuz, aurrekoan interkatibotasuna ikasleen artean soilik ematen zen; honetan, ordea, HBP Aditua 63k ikasle horien artekoaz gain, gainerako gelakideekin arteko elkarreragina ere, eta baita ikasle eta irakasle parte-hartzaileen artekoa bultzatu du.

2. PROIEKTUAREN GARAPENA

2018/2019 ikasturtea

Bibliografiaren berrikustearen ondoren, KZBerriren lehenengo betebeharra HPB Aditua (2018/2019)-an, parte hartzen zuten unibertsitate kopurua handitzearen aukera aztertzea izan zen, eta horren arabera, proiektuaren helburu ziren irakasgaien irakaskuntza gida parekatzea. Fase honetan, helburua, gai-zerrenda praktikoaren egutegia moldatzea izan zen, eta zehaztutako ariketen ezaugarri nagusiak bateratzea. Koordinazio hau, e-posta eta WhatsApp bitartez egin zen.

2018-2019ko lehen lauhilekoan zehar bai euskarazko, bai gaztelerazko Ziberkazaritzaren Idazkera irakasgaiko 5 ikasle nazioarteko lan taldeetan sartu ziren. Horretarako talde guztiak koordinatu ziren eta ikasle brasildar, portugesez eta euskaldunak kontaktuan jarri ziren. Bilerak zehaztu ziren UPV/EHUko ikasleekin, proiektuaren garapena modu sakonean azaltzeko, eta baita euren funtzioa multimedia koordinatzaile gisa azaltzeko; eginkizun hori ikasle bakoitzari esleitzen zitzaion, nazioarteko talde birtual bakoitzaren barruan. Prozesuaren zehar, ikasleek beren unibertsitateetan esposizioak egin zituzten, beren irakasleen eta gelakideen *feed-back*-a jasoz.

Lauhilekoa bukatu ostean, garatutako erreportajeak -hasieran 5 ziren, baina azkenean 3 garatu egin ziren, beste zenbait aktibitateekin batera, HBP ezagutzera emateko helburuarekin. Honekin batera eztabaida taldeak egin ziren parte hartu zuten ikasleekin, eta ondoren, jasotako emaitza guztiak aztertu ziren.

2019/2020 ikasturtea (iraila-abendua 2019)

Bigarren fasean, HBPn parte hartutako irakasleek harremana mantendu dute e-mailaren bitartez. Beren agendak kontuan hartuz, proiektuan parte hartzen zuen irakasle bat, Joao Canavilhas, Bilbora gonbidatua izan zen.

Bertan, azaroaren 11 eta 12an, KZBerrik (Gureiker), ziberkazaritzaren inguruan antolatutako ekitaldi batean parte hartu zuen (Bizkaia Aretoa). Ekitaldi horretan, Canavilhas irakasleak, transmedia kazetaritzaren garrantziaren inguruan hitz egin zuen, eta iniziatiba berrietan (HBP) oinarrituz ikasgelan ikasleekin garatzen dituen proiektuen inguruan hitz egin zuen.

Aurreko HBPn egindako antzeko ekitaldi batean, Gerson Luiz (UMGS) irakasleak parte hartu zuen. 2018/2019ko esperientzia aitzindariaren ondoren, lan taldeek komunikazio harremana izaten jarraitu dute, bigarren fase honetan, erreportajearen lan kooperatiboarekin jarraitzeko. Fase honetan, ikuspuntu profesional batekin eta hedapen helburuekin egin dute aurrera, plataforma anitzean oinarrituz (sare sozialetan, batez ere). Bigarren fase hau bukatzean, ikasleekin bilerak egingo dira aspektu hauek lantzeko, eta aldi berean, ikasketa aukera hobek eta berriagoak proposatzeko. Fase honetan, proiektuaren emaitzak zabaltzeko helburua duten lan akademikoak egiten jarraitu dira.

Jarraian egindako ekintzak modu zehatzagoan azaltzen ditugu:

2018ko martxoa-uztaila. Proiektuaren esleipen ofizialaren ostean (2018- 02-28), KZBerri, kontaktatutako parte hartzaile guztiei, brasildar eta portugesei (Mato Grosso do Sul –Brasil–, UBI –Portugal–, Minho –Portugal–, Oporto –Portugal–), informazioa igortzen hasi zen. E-mail bitartez hilabete bateko komunikazioa mantendu ostean, Minho unibertsitateak utzi egiten du proiektua (irakasgaiaren arduraduna zen irakaslea, Luis Santos, eszedentzian zegoen, eta horren ordeko irakasleak parte hartzearen aukera ezeztatu zuen). Maiatzean beste unibertsitate brasildar batekin kontaktatzen da, Piauíko Unibertsitate Federala, non, Juliana Fernandes Teixeira, ziberkazaritzaren ikerketaren burua da eta arlo horretako irakasgaiaren irakaslea. Maiatzean lehenengo bilera birtualak egiten dira, horien bitartez, KZBerri taldearekin lankidetzaren eta koordinazioaren ezarria.

Bilera hauen helburuen artean hurrengoak zeuden:

- a) Berehalako betebeharrak zehaztu: aukeraketa bibliografikoaren eta eskuratu den materialaren proposamena.
- b) Kide bakoitzari (parte hartzen duen irakasle edo unibertsitatea) esleitu ziezaiokien funtzioen plangintzaren adostasuna:
 - Ikasgelako lan taldeen koordinazioa
 - Behaketa etnografikoa eta eztabaida taldea
 - Ebaluazio materialen diseinua: eztabaida taldearen galdetegia
 - Emaizten ebaluazioa
 - Emaizten eta materialen argitalpena eta hedapena.

Ikuspegi orokor batetik, beste partaide batzuen eginbehar zehatzak diseinatu ziren ere (2. Taula) :

- a) Koordinatzaile edo editore eginkizuna duten proiektuan parte hartutako ikasleak (UPV/EHUko 5 ikasle)
- b) Proiektu brasildar eta portugesean parte hartutako ikasleak (10 ikasle brasildar eta 10 ikasle portugese)
- c) Unibertsitate bakoitzeko irakasgai edo taldeko ikaslea (30 eta 80 ikasle bitarteko taldeak, unibertsitatearen arabera)
- d) Fase honetan, proiektuan parte hartu duten irakasle batzuek diote abuztura arte ez dutela zehazki jakingo nola garatuko diren euren irakasgaiak, izan ere, unibertsitate hauetako eskola egutegia geroratu egiten da zenbait astetan, proiektua martxan jarri duen unibertsitatearekin alderatuz, UPV/EHU. Unibertsitate hauetan, abuztuan hasten dira lanean; UPV/EHU, ordea, irailean.
- e) Abuztuko azken-aurreko astean berreskuratzen da komunikazioa e-postaren bitartez. Irailaren lehenengo egunetan, KZBerriko kideek hainbat laneko bilera presentzial egiten dituzte aukeratutako bibliografia komunean jartzeko eta Ziberkazaritzaren Idazkera irakasgai irakasleak garatu beharreko programa eta ekintzak berrikusteko, UPV/EHUko ikasturteari eta HBPren inplementazioari begira.
- f) 2019ko iraila. UPV/EHU klaseak hasi baino lehenago, Portugaleko ikasle parte-hartzaileen zerrenda eskuratzen da. Hilabete honetan, modu intentsiboan egiten da lan ASSIGNMENTS dokumentuarekin, zeinek hainbat bertsio dituen, kontuan izanda, Brasilen klaseak hasirik oso zaila dela irakasle brasildarren aldetik behin-betiko zerrenda bat eskuratzea parte hartuko duten 5 ikaslerena unibertsitateko edo ikasgelako taldeko (Ikasle bakoitzaren izen-abizenak eta euren e-posta helbidea, proiektuaren arduradun orokorrak denak kontaktuan eta koordinazioan jartzeko). UPV/EHU ikasleen ikasturtea hasirik, irailaren bukaeran unibertsitate guztietan proiektuan parte hartuko duten ikasleen behin-behineko zerrenda izatea lortzen da; honen bitartez, azken lanaren dokumentu-ari ("Assignments") forma eman ahal izanez.
- g) Proiektuak 5 lan talde internazional izan zituen, horietako bakoitza bi ikasle portugaldar, bi brasildar eta UPV/EHUko ikasle batez osatuz (koordinatzaile eginkizunarekin). Aurretik aipatu bezala, lanerako hizkuntza komun gisa ingeleza ezarri zen.
- h) Ikasleen aukeraketa egiterako orduan, parte hartzeko eta ikasteko zuten motibazioa hartu zen kontuan, ingeles maila erdi-altua zutenen artean (pertsonek artean testu idatziaren bitartez komunikatzeko gaitasuna, eta kazetaritza edukiak ingelesez garatzeko gaitasuna). Talde guztiak kontaktuan jartzen dira,

beren multimedia proiektuak komunean jartzeko. Unibertsitate bakoitzeko irakasleak parte hartzeko arauak azaltzeaz arduratzen dira.

- i) 2019ko urria. Urriaren hasieran, proiektuaren arduradun orokorrak UPV/EHUko ikasle parte hartzaileekin bilera informatibo bat egiten du, honek, talde bakoitzeko koordinatzailearen rola beteko duelako. Urrian, ikasle guztia e-posta, Skype eta WhatsApp-aren bitartez koordinatzen da, beren erreportajeak egiteko, talde bakoitzean dagoen UPV/EHUko ikasleak dinamizatua.

2. TAULA. Parte hartzaileen betebeharrak

<p>Irakasleak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bere irakasgaiaren parte hartzen duten ikasleei prozesu orokorra eta proiektuaren ezaugarriak azaldu (garapen fasea, aurkezpena ikasgelan, irakaslearekin bilerak iritzien trukea egiteko eta prozesuan laguntzeko, etab.) -Irakasgaiaren testuinguruan esperientziaren jarraipen eta balorazioen txosten finala egin (abantailak, zailtasunak, irakaskuntza-ikasketa prozesuan izandako erabilgarritasuna). -Parte hartu duten gainontzeko irakasleekin etengabeko kontaktua mantendu e-posta eta WhatsApp-aren bitartez. -Proiektuaren hedapenean lagundu.
<p>UPV/EHUtik parte hartu duten ikasleak taldeko eta multimediamiako koordinatzaile gisa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Taldeko partaide guztien artean interkomunikaziorako eta trukeerako beharrezkoak diren baldintzak sortu (e-posta listak, Google Drive, WhatsApp, etab). Gaiaren aukeraketa sustatu, eta eginkizunak taldekideen artean banatzerako orduan koordinatu; egindako aurrerapenen jarraipena; etengabeko interkomunikazioa proiektuaren koordinatzailearekin zailtasunak komentatzeko eta konponbideak aurkitzeko. - "Eguneroko" bat idatzi beharra, oharrekin, gertakizun garrantzitsuekin edota proiektuaren garapenari buruzko iritziekin. - Proiektuaren garapenaren eta emaitzaren azalpena ikasgelan. - Beren unibertsitateko edo ikasgelako taldearen irakaslearekin bileretan edo tutoretzetan parte hartzea. - Etengabeko kontaktua proiektuaren koordinatzailearekin. - UPV/EHUn antolatutako eztabaida taldean parte hartu, esperientziak eta iritzia partekatzeko. - Proiektuaren hedapen eta truke aktibitateetan parte hartzea (Kongresuak, mintegiak, etab.)
<p>Portugaleko eta Brasilgo unibertsitateetako taldeetan parte hartu duten ikasleak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UPV/EHUko koordinatzailearekin eta gainontzeko taldekideekin komunikazioa garatu eta multimedia erreportajea egiteko beharrezkoak diren betebeharrak egin (testuak idatzi, argazkiak atera, bideoak grabatu, web diseinua, etab.). - Ikasgelan gainontzeko gelakideei proiektua azaldu. - Etengabeko kontaktua irakasgaiko irakaslearekin, iritzia partekatzeko, bideratze laguntza jasotzeko, etab.

Ikaslearen ikaskideak (ikasgelako edo irakasgaiko taldea)	<ul style="list-style-type: none"> - Proiektuaren azalpen saioetara joan. - Ikasgelan parte hartu eta proiektuan parte hartzen duten ikaslideei <i>feed-back</i>-a eskaini. - Hezkuntza Berrikuntza Proiektuaren inguruko iritziak jakinarazi irakasleari.
---	---

Iturria: KZberri

Hilabete hauetan, eztabaida talderako galderak eta ikasgelan behaketa gauzatzeko jarraibide orokorrak erabakitzen dira. Hasiera batean irakasle zein ikasleei inkestak egitea erabaki zen arren, alde batera utzi zen, eztabaida taldeak interes handiagoa sortzen zuelako.

Era honetan, prozesuaren inguruko arazoak, motibazioak eta lehen eskuko arrazoinamendua eskuratzea ahalbidetzen zen, zuen zailtasuna kontuan izanda. Halaber, irakaslegoaren aldetik interesa zegoen gertutasuna eta etengabeko entzutea mantentzeko ikasleekin, duda edo motibazio galtze baten aurrean laguntzeko. Horregatik eztabaida taldea sortzea metodo egokiagoa zela ondorioztatu zen.

Eztabaidarako planteatutako galderak, unibertsitate bakoitzeko ikasle parte hartzaileen ikaskideen aukeraketa bat eginez:

1. Nola baloratzen duzu zure ikaskideak aurkeztu duen proiektuaren esperientzia?
2. Zein uste duzu dela zure ikaskideak proiektu honetan garatu duen eginkizun zailena? (Brasil eta Portugaleko ikasle atzerritarrekin birtualki koordinatu, ingelesez jardun eta edukiak sortu, edukien planifikazio prozesua, taldearen dinamizazio prozesua, webgunearen diseinua, sare sozialen bidezko hedapena, etab.).
3. Zein abilezia uste duzu hoberen landu dutela zure ikaskideek? (Edukien sorkuntza, lan taldeen koordinazioa erredakzio eremuetan, klaseko azalpena, etab.).
4. Parte hartuko zenuke etorkizunean antzeko ekimen batean? Zergatik?

Proiektuaren koordinatzaile eta UPV/EHU talde bakoitzeko multimedia koordinatzaileen arteko eztabaida talderako galderak:

1. Ezagutzen al zenituen internazionalizazioa etxean ideak eskaintzen dituen aukerak proiektuan parte hartu baino lehen? (lan egin eta elkarlanean aritu atzerriko ikasleekin, eskola praktikak ingelesez egin, etab.).

2. Zer nolako garrantzia emango zenioke internazionalizazioa etxean aukerari, proiektuan parte hartzea erabakitzerako orduan?
3. Zergatik erabaki zenuen proiektuan parte hartzea?
4. Nola baloratuko zenuke proiektuan parte hartzearen esperientzia orokorra?
5. Zerk eragin dizu interes edo asebetetze handiena zure parte hartzean?
 - Beste ikasle brasildar eta portugeseekin komunikazioan eta mezuen hartu-emanean izandako erraztasuna.
 - Ingelesa praktikatzea.
 - Erreportaje bat garatzeko edukien planifikazio koordinatua.
 - (UPV/EHUko koordinatzaileak izan direnentzat). Koordinatzaile gisa gainontzeko ikaskideen lanaren dinamizazioa.
 - Nire unibertsitatean proiektuan parte hartu duten irakasleekin izandako komunikazioa eta ikasketa prozesua.
 - Proiektuaren azalpena ikasgelan.
 - Oroitidazkia edo txostena garatzea.
 - Unibertsitateko ikaskideen aldetik jasotako *feed-back*-a.
 - Erreportajerako edukien sorkuntza (testuak, bideoak, audioak, argazkiak, informazio bilaketa, dokumentazioa, sare sozialetan hedapena).
 - Webgunearen diseinua eta edukien edizioa erreportajearen sartzeko.
6. Non esango zenuke inplikatu direla gehien ikasle brasildar eta portugesak? Eta non gutxiago? (webgunearen diseinua, e-mailak denbora eta forman erantzutea, sare sozialen sorkuntza, etab.).
7. Errepikatuko zenuke esperientzia?
8. Irakasle goa prozesuan nahikoa inplikatu dela esango zenuke?
9. Beste komentario batzuk

Proiektuan parte hartu duten irakasleen arteko eztabaidarako galderak:

1. Inoiz parte hartu zenuen hezkuntza berrikuntzarekin erlasionaturiko unibertsitate proiektu batean, eta bereziki, hezkuntza berrikuntza proiektu batean, irakaskuntza ikuspegia sustatzera (internazionalizazioa etxean) helburutzat zuena, proiektu honen aurretik?
2. Nola baloratuko zenuke HBP esperientzia orokorrean eta zure parte hartzea bertan?

3. Nola baloratuko zenuke zure unibertsitateko ikasleen parte hartzea proiektu honetan?
 4. Nola baloratuko zenuke proiektua garatu den gainontzeko taldeetako ikasleen parte hartzea eta haiek egindako *feed-back*-a?
 5. Zein uste duzu izan dela zure ikaslegoarentzat betebeharrak zailena, beraiengandik eta zure tutoretzaren bitartez jasotako *feed-back*-a kontuan izanda?
 - E-posta bitartezko koordinazioa gainontzeko taldekideekin.
 - Ingelesez edukiak lantzea eta koordinatzea.
 - Erreportajearen webgunea diseinatzea eta editatzea.
 - Erreportajeko edukiak sortzea eta idaztea, 2.0 hedapena kontuan izanda.
 - Lanak ikasgelan aurkeztu eta ikaskideen *feed-back*-a jaso.
 - Bestelakoak
 6. Uste al duzu internazionalizazioa etxean egokia dela lan taldea eta globalizazio giroan ziberkazaritza trebatzeko?
 7. Zein uste duzu izan behar dela hartu behar den hurrengo pausua zure unibertsitateko ikaslegoaren formakuntzan aurrera egiteko HBP honen ildotik?
- j) Azaroa. Prozesuan zehar, irakasleek zenbait bilera antolatzen dituzte ikasgeletan, non, ikasleei beren erreportajeen garapenaren inguruan galdetzen dien. Erreportaje hauek ikasgelan erakusten dira egin dituzten aurrerapenak ikusteko (gaia, sailen egitura, multimedia edukiak, etab.) eta gainontzeko gelakideek galderekin eta iritzi kritikoekin parte hartzen dute (gaiaren kazetaritza interesa, webgunearen diseinua, estaldura informatiboa, multimedia elementuak, etab.). Ikasle hauen "internazionalizazioa etxean" esperientzia hezitzaile eta emozionalaren inguruko eztabaida bat sustatzen da ikasgelan (abantailak, desabantailak, zailtasunak, etab.). Unibertsitate bakoitzak bilera horien inguruko balorazio bat eta bitarteko fasean HBPren garapenaren iritzi bat igortzen du gainontzekoei e-posta bitartez eta Skype bitartez egindako bileretan.
- k) 2019ko abendua-urtarrila/otsaila. Irakasgaiak bukatzen doazen heinean, proiektu bukatuak ikasgelan azaltzen dira. UPV/EHUn aurkezpen hauek abenduan egiten dira, baina beren eskola egutegiaren arabera, Portugal eta Brasilen urtarila-otsaila bitartean aurkezten dira. Parte hartu duen unibertsitate bakoitzarekin bideokonferentzia bat egiten da, non, bertako irakasleak parte hartu duten ikasleekin biltzen dira, prozesuaren azken balorazio bat egiteko (ikasketa, zailtasunak, motibazioak, etab.) (eztabaida taldeak irakasleen artean eta HBPren parte hartu duten ikasleen talde adierazgarri bat).

- l) 2019ko Martxoa-uztaila. Eskuratutako datu eta emaitza guztien prozesamendua. UPV/EHUko ikasleei eskatutako azalpen txostenak jasotzen dira.
- m) 2019ko iraila-abendua. Parte hartu duten ikasleek komunikazioa mantentzen dute, erreportajearen plataforma anitzaren hedapena sustatzeko. Etapa honetan, emaitzen argitarapen prozesuak berebiziko garrantzia dauka. Argitaratutako lanak memoriaren beste atal batean kokatzen dira eta gehienbat *papers*, kongresuetan posterrak eta jardunaldi berezituaren mahietan parte hartzeari dagozkio. HBPa bukatu ostean argitalpen prozesuak aurrera jarraituko du, izan ere, gaur egun gaztelaniaz eta portugesez idatzitako artikulua batean lanean ari dira, eta ingelesez idatzitako artikulua baten balorazioari itxaroten ari dira. Hedatze prozesuaren parte delarik, proiektuaren webgunean aldiro eguneratzen da: <https://www.ehu.eus/es/web/gureiker/kzberri>

3. KRONOGRAMA

2018ko martxoa-iraila.	<ul style="list-style-type: none"> • Berrikuspen bibliografikoa • Unibertsitateekin kontaktua • Irakasgaien egitarauen berrikustea • Koordinazio bilerak • Eginkizunen eta kronogramaren zehaztea eta diseinua
2018ko iraila/urria	<ul style="list-style-type: none"> • Lauhilekoaren eta irakasgai parte hartzaileen hasiera. Irakasle eta ikasleen aldetik proiektuaren ezaugarri eta helburuen barneratzea eta lehenengo ikasketa teoriko-praktikoak ikasgelan. Ikasle parte hartzaileen aukeraketa. • Lan talde internazionalen behin-betiko osaketa. Koordinazio dokumentuen sortzea (kronograma, eginkizun espezifikoa, talde bakoitzaren ezaugarri eta datuak: ikasle eta irakasleen e-maila, irakasleen arteko WhatsApp taldea eta UPV/EHUko irakasle eta ikasleen artekoa, proiektuaren koordinatzailearen eta UPV/EHUko ikasle parte hartzaileen arteko lan bilerak, etab.). • UPV/EHUko ikasleak koordinatzaile gisa, e-mail bitarteko lehen kontaktuak jartzen dituzte abian ikasle brasildar eta portugesekin eta baita taldeko lana bideratzeko WhatsApp taldeak sortzen dituzte. Gainera, Google Drive edo Dropbox erramintak erabiltzen hasten dira, edukiak konpartitzeko espazio birtual gisa. Talde bakoitzak sortutako

<p>2018ko urria, azaroa eta abendua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Taldeek multimedia erreportajeak egiten dituzte. Denbora tarte honetan, irakasleek bi saio praktikoko zehatz egiten dituzte aurrez aurreko elkarreragina izateko irakasle eta ikasle parte hartzaileek gainontzeko irakasgaiko edo ikasgelako ikasleekin. Lehenengo saioa azaroaren erdialdean egiten da, eta bertan parte hartzen duten ikasleek beren unibertsitateko ikaskideei proiektuan parte hartzea nolakoa izan den eta erreportajeen garapen prozesuaren informazioa konpartitzeko (gaiaren aukeraketa, eginkizunen banaketa: argazkiak ateratzea, testu informatiboak, interpretaziokoak, eta iritzikoak idaztea, webgunearen diseinua, audio eta bideoen grabaketa eta edizioa, etab.), zailtasunak eta ikasketak azalduz eta irakaslearen etengabeko <i>feed-back</i>-a jasoz. Irakasleak, aspektu hauen inguruko argibideak emateaz gain praktikaren garapenarekin erlazionaturik daudenak ere ematen dizkio (aukeratutako gaiaren kazetaritza interesa, gaiaren planteamendua genero eta sailetan, erreportajea azpiproduktuen kalitatea, gramatika eta estilo zuzenketa, etab.). Bigarren saioa irakasgaia bukatzean izaten da, garatutako azken produktua erakutsi eta azaltzeko, eta irakaskuntzaren berrikuntzako ekimenean izandako partaidetzaren azken balorazioa emateko.
<p>2019ko urtarrila/otsaila</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emaitzen jasotzea parte hartzaile guztien iritzien bitartez (eztabaida talde bat ikasleen aukeraketa adierazgarri batekin eta proiektuko parte hartzaileekin, beren unibertsitateetan; eztabaida taldea proiektuaren koordinatzaile eta 5 taldeetako multimedia koordinatzaileen artean (UPV/EHU); irakasleen arteko bilerak eta ikasle eta irakasleen artekoak).
<p>2019ko martxoa-abendua</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emaitzen analisia. Hedapena eta geroagoko fase batean garatzeko berrikuntza estrategiak. Parte hartu duten ikasleek harremana mantentzen dute erreportajearen plataforma anitzeko hedapena sustatzeko. HBP esperientziaren emaitzen argitalpena. Hedatze prozesuaren parte delarik, proiektuaren webgunean aldiro eguneratzen da: https://www.ehu.eus/es/web/gureiker/kzberri.

	2018	2019
Eginkizunak	I III IIII IV V VI VII VIII IX X XI XII	I III IIII IV V VI VII VIII IX X XI XII
Berrikuspen bibliografikoa		
Proposamenaren diseinua		
Erreportajeen elaborazioa		
Ikasleekin bilerak		
Eztabaida taldeak		
Proiektua eta emaitzen hedapena		
Txostena		
Erreportajeen hedapena		
Bilboko Ciberpebi kongresua		

Iturria: KZBerri

4. EMAITZAK

Hasierako bost erreportaje proiektutik, hiruk lortu zuten aipatutako zailtasunei aurre egitea eta proiektuarekin aurrera jarraitzea: *The Secrets of Our Country*, *A Long Way to Go*, eta *Euthanasia: the Dilema of Current Democracies*.

The Secrets of Our Country

<https://cooperativework18.wixsite.com/website>

A Long Way to Go

<https://sites.google.com/view/alongway/>

Euthanasia: the dilemma of current democracies

<https://reportgroupbsp.wixsite.com/bspreport>

Proiektu hauek, eztabaida taldeetako emaitzak eta ikasgeletan behatutakoa kontuan hartuta, berrikuntza proiektuko lehen fasetik egin diren hobekuntza nagusiak modu laburrean aztertuta daude jarraian.

Internazionalizazioa

Parte hartu duten ikasleek ezer-gutxi zekiten "internazionalizazioa etxean" ideiak eskaintzen dituen aukeren inguruan, Hezkuntza Berrikuntza Proiektuan (HBP) parte hartu aurretik. Horregatik, berebiziko interesa izan du internazionalizazioa zuzenduta dauden irakaskuntza-ikasketa prozesuen abantailak aztertzea. Kasu honetan, ikasgelatik haratago doan kolaborazioa izanik, arazo propioak eta ikasleen arteko kolaborazio birtualak eragin ditzakeen zailtasun gehigarriak.

It was a way to practice and work in English and participate with students from other countries (Brazilian student, UFMGS)

It is something you are not able to do every day and it involves lots of team work and communication, two basic skills in the journalists future (Portuguese student, UBI)

Interesgarria da, "internazionalizazioa etxean" dinamikak aplikatzean ziberkazetaritzaren irakaskuntzan berrikuntzak eginez, positiboa izan daitekeela ikaslearen motibazio eta inplikaziorako:

Oso arto nago lanaren azken emaitzarekin (...) Oso atsegina izan da proiektu hau, atzerriko hizkuntza bat praktikatzeaz gain, lagun on bat egin dudalako, barre asko bota ditudalako eta aurretik ez nekizkien bere herrialdeko gauzak ikasi ditudalako (UPV/EHUko koordinatzailea-1).

Multimedia erreportaje internazional batean parte hartzeko aukera izatea, modu kolektiboan beste herrialde bateko ikasleekin proiektuko faktorerik aberasgarriena da.

Baita ere, aurretik ezagutzen ez nuen talde baten koordinatzaile gisa jardutea (UPV/EHUko koordinatzailea-2).

Gustatuko litzaidake esatea, naiz eta oztopo asko izan ditugun, aukera paregabea izan dela beste herrialde batzuetako pertsonekin kontaktua izateko eta lan egiteko. Gainera gure erreportajearen gaia liluragarria iruditu zait (mugimendu feminista); kontuan izanda gaur egungo gai bat dela, bere historiaren inguruko informazioa bilatzea eta bai ikuspuntu brasildar eta baita portugestetik kontatzea, oso interesgarria izan da (UPV/EHUko koordinatzailea-3).

Ingelesaren erabilera irakasgaien batzuentzat faktore motibatzailea eta abantailakoa da, era horretan, hizkuntza hori praktikatu dezaketelako. Baina oztopo bat izan daiteke ere koordinaziorako eta lanerako, hizkuntzaren gaitasuna desberdinak direnean. Perspektiba bikoitz hau ere ematen da WhatsApp bezalako erramintak erabiltzean, izan ere, abantailak ditu erabilera batzuetan (bizkortasuna, etab.), baina mugarri asko izan ditzake, egindako lanarekin zuzenean zerikusirik ez duten beste ekintza batzuetan.

Lehenengo unetik, WhatsApp taldean ingelesarekin arazoak zituztela komentatu zu- ten (anonimotuta). Hasiera batean horrek ez zidan batere molestatu, horrek gure proiektuan eragin txarrik ekarriko ez zuela uste nuelako. Baina egun batzuk pasa os- tean, mezuak erantzuteari utzi zioten, eta ez zuten ekarpenik egin proiektuari (UPV/EHUko koordinatzailea-1).

No meu caso, eu tinha dificuldade em interagir no grupo de whatsapp pois não sei fa- lar inglês, então eu sempre tinha que traduzir o que elas falavam, depois traduzir a minha resposta e isso levava um tempo. Com isso, eu me perdia do grupo, pois, algu- mas vezes, em uma conversa, uma história leva a outra e eu não acompanhava. Quando finalmente conseguia interagir, o assunto em questão já tinha encerrado, então eu fiquei "excluída" do grupo (UFPI-ko ikaslea).

Interaktibotasuna

Online komunikatzaileak hezitza bideratuta daude irakas- gaiak etengabeko garapen eta berrikustean daude. "Ikasketaren kultura" berriak (Ruiz, 2010) aldaketa bat jasan du eta ikasketa metodologiak ikasleen esfortzu eta parte hartzea gehiago baloratza eraman du, era berean, ikasleen eta irakasleen arteko interakziora. Gaur egun, elkarreragina irakaskuntza-ikasketa prozesuen funtsezko elementu gisa onartu da. Beraz, posible da konplexutasun maila handiagoak eskatzea, komunikatzaileen unibertsitate formakuntzan deskribatzen den berrikuntza pedagogiko ekimenak eskatzen dituen mailakoak. Prozesu interaktiboetako zailtasun hau, erredakzioko rolen simulaziotik, kooperazio produktibotik eta koordinazio horizontaleko (irakasleen artekoa; ikasleen artekoa) eta bertikaleko (ikasle eta irakasle artekoa) aukera desberdinetatik etorriko litzateke.

Lauhilekoa bukatu zenean, parte hartu zuten unibertsitate guztietan egin zen eztabaida taldean (2018 abendua/ 2019 urtarrila), talde bakoitzeko buruak, bakoitzaren taldeko dinamikei buruzko iritziak adierazi zituzten: nolakoa zela uste zuten euren efizientzia maila, nola eztabaidatzen zuten jarrera desberdinak eta arazoentzako soluzioak, etab.

Egindako bileretan eta eztabaida taldeetan jasotako testigantza eta iritzieta-tik taldeko lanetako ohiko zailtasunak egon direla ondorioztatu da, baina baita proiektu-aren beste zailtasun zehatz batzuk.

Nire ustez kudeatzeko zailena, denenganako ezarri behar den konfiantza da, hau da, bakoitzak bere lanaren zatia egingo duela eta ezarritako daten arabera entrega-tuko duela fidatzea, izan ere, behin baino gehiagotan atzeratu behar izan dugu (UPV/EHUko koordinatzailea-2).

Proiektuko zailtasun zehatzei dagokionez, arlo komunikatiboarekin zer ikusi zu- zena dute, zehazki, partehartzaileen arteko komunikazio birtual asinkronikoa eta ingelesaren ezagutza mailaren ingurukoak. Urriko azken bi asteak: taldeko beste lau kideekin harremanetan jartzen naiz, (anoni- motuta). Komunikazioa nahiko zaila izan zen, izan ere, hasieran denek aste bat baino gehiago behar izan zuten erantzuteko, eta e-maila ez zen behar bezain zuzena 5en artean komunikatzeko (UPV/EHUko koordinatzailea-2).

Kooperaziozko proiektu hau, etorkizuneko nire 4 kideei korreo bat bidaltzen hasi naiz; bertan, lana zertan oinarritzen zen azaldu diet. Horietako bi brasildarrak ziren (anonimotuta) eta beste biak portugaldarrak (anonimotuta). (Anonimotuta)k mezua bidali nion egun berean erantzun zidan, (anonimotuta) eta (anonimotuta)k, ordea, urriaren 16an. Gaur urriaren 28a da, eta oraindik ez dakit ezer (anonimotuta)-etaz. Mezua erantzun zidan lehengo pertsona (anonimotuta) izan zenez, berarekin hitz egin nuen WhatsApp taldea sortu baino lehen, zer gairen inguruan garatu genezakeen proiektua. Gure "herriaren" inguruko ohiturei buruzko lan bat egitea erabaki genuen (urriak 16). Oraintxe bertan WhatsApp talde bat sortu dut eta (anonimotuta) eta nik proiektua egiteko daukagun ideia komentatu dugu. Oraindik ez dakit ezer (anonimotuta)-ren inguruan (UPV/EHUko koordinatzailea-1).

Zailtasunak prozesuaren parte izan dira. Bi taldekideren aldetik egon den komunika- zio falta, eta denek lauhilekoan zehar aurre egin behar izan diegun unibertsitateko ohiko lanek, erreportajearen emaitza esperotakoa eta imajinatutakoa bezalakoa ez izatea eragin du (UPV/EHUko koordinatzailea-1).

Komunikazio arazo asko izan ditugu eta ezin izan dugu proiektua bukatu. Unibertsitateko irakasleek asko lagundu diguzuen arren, ezinezkoa izan da erantzunak garaitz lortzea. Kontatu zuzen eta azkarragoa lortzeko saiakera egin genezakeen Skypen birtual bidez, baina Brasileko ordu diferentzia eta gure eguneroko betebeharrak kontuan izanda ezinezkoa izan zaigu. Hala ere, esperientzia interesgarria izan da (UPV/EHUko koordinatzailea-4).

Proiektuarekin hasi ginen, baina dena oso-oso poliki joan da komunikazio faltagatik, eta ezin izan dugu multimedia erreportajeko pieza guztiak garaitz bukatu. Edukia ingelesez egin behar izateak ere zailtasunak gehitu ditu, erreportajeaz azaltzen denaren kontrol eta errebisio handiagoa eskatzen duelako (...). Egia da, esperientzia ez dela izan espero bezalakoa, izan ere, nire taldekideen erantzuna oso berandu jaso nuen eta denbora asko tardatu genuen gaiaren aukeraketan. Gainera, esan dezaket dena azken momenturako utzi dugula eta oraindik ere proiektuarekin jarraitzen dugula, proiektua Abendurako bukatuta egon behar zenean (UPV/EHUko koordinatzailea-5).

Kazetaritza lan kooperatibo birtuala

Lan taldeek egin duten kooperazio birtuala sustatzeko prozedura eta erra-
minten (Google Drive, Dropbox, Skype) erabilera urria deigarria izan da. 5
taldeetako bakoitzeko koordinatzaileak diren ikasleak onartu dute, nagusiki Wha-
tsApp plataforma erabili dutela, zeinak, aspektu negatiboak eta positiboak
eskaintzen dituen. Aspektu positiboetarako dagokionez, proiektuaren lehen etapan izan-
dako baliagarritasunari egiten die erreferentzia. Horren erakusle da jarraian
daukagun lan talde internazional baten txat-a:

[30/10/18 11:50:47] Creaste el grupo "Journalism newswriting "
[30/10/18 11:50:47] Journalism newswriting : Los mensajes en este grupo ahora están
protegidos con cifrado de extremo a extremo.
[30/10/18 11:51:05] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : Hello to everybody!! We can
finally communicate with each other easily. I'm anonimizado Spanish student that will
coordinate this project of ours. I am very looking forward to work with you in this
experience.
[30/10/18 11:51:21] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : I believe that you have read
the document that I sent you in the first e-mail. So knowing this, Firstly we should talk
about what topic we will choose to create our journalism newswriting.
[30/10/18 11:51:35] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : Also, as I have all your e-
mails, I thought about creating a Document in Google Drive so we can write together
the newswriting.
[30/10/18 14:01:40] Anonimotua (Brasil CIBERPERIODISMO): Hello anonimizado ! I'm
anonimizado from Brazil.
[30/10/18 14:02:26] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): Hey guys! I'm
anonimizado from Portugal, covilhã
[30/10/18 14:02:37] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): I study Journalism in
University of Beira Interior
[30/10/18 14:02:47] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): Can't wait to work with
you all [30/10/18 14:04:04 Anonimotua (Brasil CIBERPERIODISMO): I study in Federal
University of Mato Grosso do Sul
[30/10/18 14:06:28] Anonimotua (Brasil CIBERPERIODISMO): I think it's a great idea.
Does anybody have an idea of what we can talk about?
[30/10/18 14:29:59] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): I thought about the
Dead Stence in several countries
[30/10/18 14:30:09] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): And states in the United
States of America
[30/10/18 14:55:43] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): Hey! I'm anonimizado
from University of Porto. I'm very excited about working with you all!
[30/10/18 14:56:25] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): I like it. Sounds great!
[30/10/18 14:57:08] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): But I was think about
something that would be, in a way, related to your countries. It would be easier for each
one of us to portray a reality. [30/10/18 14:57:16] Anonimotua (Portugal
CIBERPERIODISMO): I was thinking*
[30/10/18 15:55:27] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): But what?
[30/10/18 16:28:06] Anonimotua (Brasil CIBERPERIODISMO): Hey! I'm Anonimizado
from University of Brasil- UFPI. I'm happy to be in a group.
[30/10/18 16:29:29] Anonimotua (Brasil CIBERPERIODISMO): We could talk about

democracy. what do you think?

[30/10/18 16:45:07] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): Democracy in what way? I think we need a more specific topic.

[30/10/18 16:45:59] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): I suggest a topic that could be linked to our countries. But I honestly don't know what.

[30/10/18 17:11:03] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): What topic did you suggest? [30/10/18 17:15:01] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): I haven't suggested any specific topic yet. I was just saying that it would be interesting to approach a subject linked to our 3 countries instead of something outside our reality. But I don't know which subject.

[30/10/18 17:31:59] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): Yes... It's hard

[30/10/18 17:35:17] Anonimotua (Portugal CIBERPERIODISMO): I'll think about something [30/10/18 18:05:23] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : I will create de Drive later!

[30/10/18 18:06:40] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : I asked my teacher about the topic and she told me that, the more specific is the topic, the easier will be for us to work with it

[30/10/18 18:07:34] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : In my opinion, I think is a great idea to talk about a topic that involves the three of our country but it's difficult to find one

[30/10/18 18:07:58] Anonimotua UPV/EHU Coordinator-1 : So if we can agree in one topic that all of us like it it's also okay [...]

Koordinatzaile guztiek aipatutako WhatsApp-ren erabileraren aspektu negatibo nagusia, prozesuaren fase aurreratuetan lanarekiko sortzen zuen distrazioa da, izan ere, proiektuarekin zer ikusi zuzena ez duten elkarrizketak garatzeko erraztasuna oso handia zen. Honek, WhatsApp-aren abantaila batzuk bigarren maila batean geratzea eragin zuen; horien artean, e-mailaren bitartez sortzen den gehiegizko informazioa ekiditea eta informazioa modu arinagoan eskuratzeko gaitasuna. Aipatu beharra dago, irakasleek lehentasuna eman ziotela e-mailari, WhatsApp-aren aurrean.

Multimedia koordinazioa

Kooperazio birtual internazionala, koordinazio harreman presentzial-birtual eta horizontal-bertikal batean oinarritu da. Paperetan ikusita xumea eta erraza dirudien arren, praktika konplexua da (1. irudia). Ikasleen arteko kooperazio birtualak zenbait zailtasun gehigarri erakutsi zituen propioa ez den beste hizkuntza batean jardutean, eta eginkizunak betetzeko denbora tarteak betetzeko orduan. Ondorioz, talde bakoitzeko ikasleen arteko koordinazio horizontalak etengabeko koordinazio horizontal-bertikal baten beharra izan zuen, koordinatzaile nagusiak gidatua.

Talde bakoitzeko multimedia koordinatzaileak (UPV/EHU) arazoak konpontzen saiatu zen koordinazio bertikalean sustengua izanez, bai modu presentzialean eta baita birtualean, irakasleekin eta koordinatzaile orokorrarekin, zeinek aldi berean, gainontzeko unibertsitateako irakasleekin koordinatzen zen, hauen artean komunikatzeko eta konponbide zehatzak bilatzeko beren ikasle propioekin, arazoan arrazoiak ezagutzeko helburuarekin.

Irakasleen partetik jaso dudan arreta azpimarratzea gustatuko litzaidake; bai nire kezka eta kezkei jaramon egiteagatik eta baita erreportajearen garatze prozesuan izandako zalantzak argitzeagatik. Kasu askotan, koordinatzaileak gainontzeko taldekideekin izandako komunikazio arazoak konpontzen lagundu dit, oso gertuko tratuarekin, edozein momentutan telefonoz, e-mailez eta WhatsApp-ez (UPV/EHUko koordinatzailea-3).

A respeito do Projeto Inovação Educativa, de um modo geral, o sentimento é de gratidão pela experiência. Ao longo do projeto fomos nos conhecendo melhor, alguns criaram laços bem mais rápidos pela facilidade em se comunicarem na língua inglesa através do grupo de whatsapp. Esse, sem dúvidas, foi um ponto desafiador (UFPI-ko ikaslea).

Azpimarratzekoa da, ikasle koordinatzaileak soluzio operatiboak aurkitzen saiatu ziren aurretik aipatutako arazoei (lan erritmoak, eginkizunen betetzean atzerapenak, komunikazioan arazoak) jarraian daukagun maila desberdinetako koordinazio eskematik abiatuta:

1. IRUDIA. Ikasle eta irakasleen koordinazio bertikalaren eta horizontalaren eskema

Iturria: KZberri

5. ONDORIOAK

Jarraian eskuragarri dagoen 3. taulan proiektutik ateratako emaitza nagusiak daude, eztabaida taldeetatik eta koordinazio bileretatik aterata, interesgarriak direnak "internazionalizazioa etxean" ideiak ziberkazaritzaren irakaspenean izandako garrantzi zehatza eta ikasleen arteko kooperazio birtual internazionalak dituen zailtasunak jakiteko.

Proiektu honen emaitzek argi uzten dute "internazionalizazioa etxean" perspektiba ziberkazaritzaren irakaspenean aplikatzeko interesa, eta baita koordinazio birtual eta presentzialaren benetako garrantzia irakaspene-ikasketa prozesuetan. Koordinazio birtual eta presentzial honek kontuan hartu beharreko bi alde ditu ikasketa estrategien diseinuan errekurtsoan sostengatuta daudenak bai ikasgelaren barruan eta baita kanpoan (positiboa eta negatiboa).

3. TAULA. Ikasleek parte hartzearen esperientziaren balorazioaren laburpena: IaH eta kooperazio birtuala

Motibazio nagusiak	Zailtasun eta oztopo nagusiak (aspektu negatiboak)	Abantaila nagusiak (Aspektu positiboak)
Ingelesa praktikatzea	Ingelesez koordinatzea	Hizkuntza desberdin bat praktikatzeko aukera
Irakaskuntza ariketa praktikoa bat garatzea ikuspuntu desberdin batetik	Lan erritmoen koordinazioa	Irakaslearekin etengabeko koordinazioa
Beste kultura batzuk ezagutu, eta lan egiteko era beste unibertsitate batzuetan.	Koordinatzeko eta komunikatzeko erabilitako plataformak (*WhatsApp, Wix; zailtasunak Skype-aren bitartez)	Etengabeko koordinazio eta komunikazioa taldeko beste kide batzuekin (*WhatsApp)

Iturria: KZberri

6. ZABALPENA

2018

- Larrondo, A.; Peña, S. "Keeping pace with journalism training in the age of social media and convergence: How worthwhile is it to teach online skills?", *Journalism* DOI: 10.1177/1464884917743174
- Peña Fernández, S.; Larrondo Ureta, A.; Agirreazkuenaga, I. (2018). "La formación ciberperiodística en entornos de trabajo internacional". Libro de resúmenes del *XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística*, 24-25 de mayo, Málaga.
- Larrondo, A.; Peña, S. (2018). "Virtual International Collaboration as a Tool for Teaching Online Journalism at the University Level: A Pedagogical Proposal". Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EDUNOVATIC 2018 (17-19 diciembre)-REDINE, Red de Investigación e Innovación Educativa. Libro de Proceedings, Adaya Press. ISBN 978-94-92805-08-9.
- Larrondo, A.; Peña, S.; Agirreazkuenaga, I.; Orbegozo, J. (2018). "La colaboración virtual como factor de innovación en la enseñanza de la redacción ciberperiodística". *X Congreso Internacional de Ciberperiodismo*, Ciberpebi. Bilbao, 19-20 noviembre. En: Larrondo, A.; Peña, S.; Meso, K. (Eds.). *Libro de resúmenes*. Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-961-5.
- Peña, S.; Larrondo, A.; Agirreazkuenaga, I. (2018). "Ziberkazetaritzako idazkera lan- tzen nazioarteko irakaskuntza taldetan". *Ikasbar 2018-Congreso Internacional de Aprendizaje y Tecnología*. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, UPV/EHU, 5-7 septiembre.
- Tejedor, S.; Larrondo, A. (2018). "Formas de enseñanza del ciberperiodismo: Inclusión curricular y metodologías docentes del periodismo on-line en el escenario español /Cyberjournalism teaching forms: Inclusion curriculum and teaching methodologies of journalism online on the Spanish Stage Cyber", 93-156. En: Navarro, L. (Coord.). *Miradas del Ciberperiodismo en Iberoamérica* (Cuadernos Artesanos de Comunicación Latina nº 143). La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social. ISBN: 978-84-17314-04-0.

2019

- Peña, S.; Larrondo, A.; Agirreazkuenaga, I. (2019). "Writing online multimedia reports in International Virtual Groups". *Trial & Error, Media Education in a Changing World-5th Annual conference ECREA Working Group "Journalism and*

Communication Education", Salzburgo (Austria), 17-19 mayo 2019.

- Meso, K.; Pérez, J. A.; Mendiguren, T.; Peña, S.; Larrondo, A.; Agirreazkuenaga, I. (2019). "Times of change in the training of future media professionals. Project Based Learning at the University of the Basque Country". *Trial & Error, Media Education in a Changing World-5th Annual conference ECREA Working Group "Journalism and Communication Education"*, Salzburgo (Austria), 17-19 mayo 2019.
- Peña, S.; Larrondo, A.; Lazkano, I.; Agirreazkuenaga, I. (2018). "Multimedia erreportajeen idazketa nazioarteko talde birtualetan". *XXV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística*, Bilbao, 30-31 de mayo 2019. Libro de Resúmenes. Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ISBN: 978- 84-9082-872-4.
- Larrondo, A.; Peña, S.; Meso, K.; Pérez Dasilva, J.A. "Applying an integrated approach to social media communication training: how innovative thinking is changing the way universities teach (Web) journalism". *5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'19)*. Universitat Politècnica de València, València, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/HEAd19.2019.9312>.
- Meso, K.; Pérez Dasilva, J.A.; Mendiguren, T.; Larrondo, A. "El Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia didáctica para superar las fronteras del aula". *Póster presentado en el Congreso Euro SoTL 2019*.
- Larrondo, A.; Peña, S.; Fernandes, J. "Online journalism teaching and learning processes beyond the classroom and the university: experiences in international virtual collaboration on multimedia projects". *Congreso de la International Association of Media and Communication Research (IAMCR)*. Universidad Complutense de Madrid.
- Kazetaritzaren irakaskuntzan berezitua den mahai baten sorkuntza, testuinguru mediatiko hiperkonektatu batean. Gureiker-KZBerri 2019ko maiatzaren 30-31 bitartean antolatu zuen XXV. SEP Kongresu Internazionalera (Bizkaia Aretoa) 10 komunikatzaile baino gehiago aurkeztu ziren.
- Taldearen parte hartzea INNOVACOM adituen jardunaldian (2019ko urriaren 17an, Bartzelonako Unibertsitate Autonomako Komunikazio Fakultatean), kazetaritzaren irakaspena era digitalean eta ikasgelako metodo eta teorietan berrikuntzan oinarritutako eztabaidarako working session-a.
- Proiektuaren irakasle portugaldarraren (Canavilhas irakaslea, UBI) X. Ziberkazaritzaren Kongresu Internazionallean partehartzea, azaroaren 11 eta 12an, Bilbon.

- HBP 63ren parte hartzea poster baten bitartez, IKD ekimenen aurkezpen jardunaldia (Leioako Kanpusa, 2019ko azaroaren 13an).

2020

- Larrondo Ureta, Ainara; Canavilhas, Joao; Fernandes Teixeira, Juliana; Luiz Martins, Gerson; Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús; Peña Fernández, Simón; Zamith, Fernando. "Innovación educativa para la internacionalización y la convergencia de la enseñanza del ciberperiodismo en Iberoamérica". *Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura*, 62: 35-56. ISSN 0211-2175.
- Larrondo Ureta, Ainara (koord.) y KZBerri taldekideak: "Gizarte komunikazioa irakatsi-ikasteko UPV/EHUren hezkuntza berrikuntza esperientziak (2010-2020): IKTak, POIak, nazioartekotzea eta GJHak". *Mediatika* aldizkaria. Eusko Ikaskuntza.

** HBP honi lotutako datu eta ebidentziak:

- E-posta garrantzitsu edo adierazgarriaren aukeraketa bat, zeintzuk, koordinatzaileak parte hartu duten irakasle eta ikasleei bidali dizkien.
- UPV/EHUko ikaslegoak entregatutako memoria esplikatiiboak.
- *Assignments*-en dokumentua
- *Focus group*-en galdetegiak
- Ikasle parte hartzaileen bi txat-en transkripzioa adibide gisa.

** KZBerri (Gureiker) taldearen parte hartzaileak eskertuak daude, hezkuntza berrikuntza proiektuan parte hartze aktiboa izan duten irakasle eta ikasleei, batez ere, Ziberkazaritzaren Idazkera irakasgaiko bigarren mailako 01, 16, 17 eta 31. taldeetako UPV/EHUko ikasle koordinatzaileei, bere parte hartze boluntarioagatik, esfortzuagatik eta lan handiagatik: Alberto Almazán, Emma Arriortua, Beatriz Olaizola, Usune Ortiz de Zarate y Lierni Zinkunegi.

Código del proyecto:	63	Periodo	2018/2020
Título: Aprendizaje cooperativo virtual en la redacción ciberperiodística. Una experiencia Brasil- Portugal-Euskadi			
Miembros	Miembros del Grupo Gureiker, Dpto de Periodismo: Ainara Larrondo Ureta (Koord.), Simón Peña, Koldo Meso, Jesús Ángel Pérez, Terese Mendiguren eta Irati Agirreazkuenaga ; Iñaki Lazkano, Gorka Orueta.		
Contacto	https://www.ehu.es/es/web/gureiker/kzberri ainara.larrondo@ehu.es		

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN
2. DESARROLLO DEL PROYECTO
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
6. DIFUSIÓN

1. PRESENTACIÓN

Contexto y justificación del interés

Las empresas de medios de comunicación actuales buscan profesionales con habilidades para trabajar los contenidos en varios soportes y en entornos cooperativos, de ahí que el ciberperiodismo sea considerado uno de los ámbitos con mayor capacidad de innovación a todos los niveles, profesional, investigador y formativo. En relación a este último ámbito, el formativo, el ciberperiodismo ha supuesto uno de los principales motores de la renovación de los planes de estudio en Comunicación en las últimas dos décadas (Bhuiyan, 2010; Cochrane, 2014; Larrondo y Peña, 2018; Salaverría, 2011; etc.)¹, reforma que en Europa quedó materializada en el año 2010 con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) fue una de las pioneras en esta renovación, al introducir en el año 2010 la materia obligatoria de segundo curso "Redacción Ciberperiodística", común para sus tres Grados en Comunicación Social (Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovisual). Desde entonces, esta asignatura se ha convertido en un vivero de innovación didáctica en el aula, gracias a diversos PIEs desarrollados por KZBerri, -Grupo Especializado en Innovación Didáctica y nuevas metodologías docentes en cibercomunicación (mención IkD)-. Concretamente, las metodologías desarrolladas en el marco de este PIE Aditua 63 han tratado de introducir mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de "Redacción Ciberperiodística" a partir del enfoque transversal de la *internacionalization at home* (IaH) (Beelen y Jones, 2015; De Wit y Leask, 2017)² y del fomento de niveles complejos de interactividad en el aula, encaminados a la producción cooperativa de tipo virtual (Wächter, 2002)³ e internacional en lengua inglesa.

¹ BHUIYAN, S. I. (2010). "Teaching media convergence and its challenges". *Asia Pacific Media Educator*, 20: 115-122; COCHRANE, T. (2014). "Critical success factors for transforming pedagogy with mobile web 2.0". *British Journal of Educational Technology*. 45(1): 65-82; LARRONDO, A.; PEÑA, S. (2018). "Keeping pace with journalism training in the age of social media and convergence: How worthwhile is it to teach online skills?" *Journalism*, 19(6): 877-891; SALAVERRÍA, R. (2011). "Online journalism meets the university: ideas for teaching and research". *Brazilian Journalism Research*, 7(2): 137-152.

² BEELEN, J.; JONES, E. (2015). "Redefining Internationalization at Home". CURAJ, A. [et al]. *The European Higher Education Area*. Cham: Springer, 59-72; DE WIT, H., LEASK, B. (2017). "Preparing global citizenry, implications for curriculum". GUNI, Higher Education in the World 6. Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local. Barcelona: GUNI-ACUP.

³ BEELEN, J.; JONES, E. (2015). "Redefining Internationalization at Home". CURAJ, A. [et al]. *The European Higher Education Area*. Cham: Springer, 59-72; DE WIT, H., LEASK, B. (2017). "Preparing global citizenry, implications for curriculum". GUNI, Higher Education in the World 6. Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local. Barcelona: GUNI-ACUP.

Desde este punto de vista, el PIE Aditua 63 ha tratado de determinar si, al igual que ocurre en los ámbitos estrictamente profesionales –a través de consorcios de colaboración entre asociaciones periodísticas de diferentes países–, también la enseñanza del ciberperiodismo puede converger hoy a nivel internacional en los contextos geográficos punteros en la investigación en ciberperiodismo (Brasil, Portugal y España) y en qué aspectos. Cabría subrayar que este PIE Aditua 63 supone la primera iniciativa llevadas a cabo en el área Iberoamericana para la aplicación de la perspectiva de la “internacionalización en casa” en asignaturas sobre periodismo (ciber)periodismo.

Enfoque innovador y dificultades: la laH

Pese a su relativa novedad, el concepto de origen anglosajón “internacionalización en casa” (Internationalization at Home –IAH–) evidencia un creciente interés en el ámbito académico (Beelen y Jones, 2015; De Wit y Leask, 2017). Esta expresión alude a la posibilidad de que el alumnado universitario viva una experiencia formativa de carácter internacional sin necesidad de participar en un programa de movilidad. Se trata de una experiencia de enseñanza-aprendizaje que permite promover la interculturalidad a partir de distintas estrategias, más allá del tradicional aprendizaje de idiomas extranjeros.

La internacionalización supone, así, un enfoque muy útil para renovar las asignaturas introduciendo en éstas procesos de enseñanza-aprendizaje sustentados en el intercambio cultural –por ejemplo, a partir de actividades que conlleven una cooperación o interacción con alumnado internacional, caso de este PIE–. Existen también algunos obstáculos que dificultan la sistematización de la laH en las aulas universitarias, como las barreras que pueden sentir algunos estudiantes ante la comunicación en un idioma diferente del propio, generalmente el inglés, por el miedo a que ello derive en una menor habilidad académica. Unido a ello cabría considerar también que parte del alumnado posee una visión excesivamente instrumental del éxito académico, lo que impediría su interés y motivación por participar de iniciativas didácticas que impliquen un esfuerzo adicional en términos de idioma y de cooperación con estudiantes extranjeros.

Objetivos e hipótesis

El objetivo principal de este proyecto ha consistido en potenciar el aprendizaje activo y cooperativo de la materia Redacción Ciberperiodística a través de su internacionalización y el uso de las TIC.

Para ello, una de las principales prácticas que se realizan en el temario práctico de la asignatura (desarrollo de una cobertura o producción multimedia informativa en profundidad –reportaje especial en la web) se ha realizado cooperativamente a partir de la creación de 5 grupos de alumnos/as provenientes de 5 universidades y materias afines: Universidad Mato Grosso do Sul (Brasil), Universidad Federal de Piauí (Brasil), Universidad de Oporto (Portugal), Universidad de Beira Interior (Portugal) y Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Todos estos estudiantes desarrollan un aprendizaje muy similar en las asignaturas impartidas en cada una de estas universidades, indicadas más adelante. El grupo de innovación educativa KZBerri ha buscado a través de este PIE Aditua 63 (2018/2019) también la consecución de diversos objetivos que concretan el objetivo anterior:

O₁ Continuar y obtener el máximo provecho de un PIE o experiencia de innovación docente anterior (Convocatoria 2016/2017), donde se planteaba la mejora de las metodologías activas específicas en la asignatura de “Redacción Ciberperiodística” a partir de la colaboración con la universidad brasileña Mato Grosso do Sul (“Laboratorio de Ciberjornalismo I”). En este proyecto, alumnos difundían en cada universidad sirviéndose del recurso de las redes sociales y de las herramientas propias de la web 2.0 (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) comentarios, evaluaciones y recomendaciones sobre los reportajes realizados por sus homólogos estudiantes en Brasil, con el objetivo de ampliar la metodología activa y cooperativa del aula a otros grupos de docencia.

O₂ Profundizar en valores profesionales añadidos en alza, como la cooperación virtual entre equipos profesionales/docentes. En línea con esta visión, la iniciativa de innovación pedagógica consideró a los estudiantes como agentes verdaderamente activos con el objetivo de examinar hasta qué punto estos eran capaces de buscar soluciones ante retos profesionales de importancia para los periodistas, como el trabajo colaborativo, el trabajo virtual y la internacionalización.

Las hipótesis que han guiado el establecimiento de estos objetivos han sido las siguientes:

H₁ El uso y manejo por parte de los estudiantes de herramientas de trabajo digitales útiles para el trabajo cooperativo virtual (Dropbox, Google Drive, Skype, Whatsapp, etc.) favorece por parte de los estudiantes la adquisición de competencias profesionales necesarias para el desempeño actual de la tarea periodística, en vista de la tendencias de las actuales empresas de comunicación a promover sinergias de trabajo convergentes dentro de las redacciones, a partir de la creación de grupos especializados en coberturas multimedia.

H₂ Las experiencias de aprendizaje cooperativo internacional permiten ampliar el marco del aprendizaje colaborativo a otros lugares fuera de la UPV/EHU, ampliando las opciones de internacionalización y fomento del plurilingüismo de nuestro alumnado.

H₃ El trabajo cooperativo y la implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de diferentes agentes (profesorado, otros alumnos, etc.) dota de una especial importancia a los procesos de coordinación vertical y horizontal en el seno de la asignatura, lo que favorece la interiorización o toma de conciencia en el alumnado sobre la importancia de fomentar y pautar procesos de coordinación eficaces para solventar problemas habituales en el ámbito profesionales (falta de comunicación, asunción de responsabilidades, plazos de ejecución, etc.).

Los objetivos e hipótesis planteados llevaron a implementar cambios y mejoras respecto al proyecto anterior acometido por el Grupo Especializado (KZBerri), los cuales resumimos a continuación:

- a. *Aumento del número de alumnado y profesorado participante:* además de otra universidad más de Brasil, Universidad Federal de Piauí (UFPI), se suman dos universidades portuguesas; Universidad de Oporto (UP), Universidad de Beira Interior (UBI). Estas universidades fueron seleccionadas atendiendo a distintas variables: presencia de asignatura equiparable a "Redacción Ciberperiodística" en objetivos y contenidos durante el primer cuatrimestre/semestre; docentes de referencia en el estudio y la práctica del Ciberperiodismo, por la calidad de su producción académica y por su participación activa en grupos, laboratorios de innovación docente y organización de congresos internacionales.
- b. *Cooperación virtual para la producción real ciberperiodística:* mientras en el proyecto anterior el alumnado de ambos lados del Atlántico se limitaba a potenciar la interactividad o diálogo 2.0 en relación a coberturas en profundidad (reportajes multimedia web) realizados en cada asignatura de las participantes en el proyecto (Mato Grosso do Sul y UPV/EHU), en este PIE dichos trabajos (también coberturas especiales web en profundidad) se realizan a partir de grupos integrados por alumnado de éstas universidades, a las que se han sumado otras tres (Piauí, Beira Interior y Oporto).

- c. *Simulación a nivel docente de un nuevo perfil profesional distinguido como coordinador/a editorial multimedia*: se decidió que dicho coordinador fuera el alumno/a de la UPV/EHU que participaba en cada uno de los cinco grupos, con el fin de mantener una máxima coordinación y diálogo (vía mail, teléfono, Whatsapp, presencial, etc.) entre estos coordinadores y la responsable general del proyecto. Este rol ha llevado a los cinco alumnos participantes de la UPV/EHU a coordinarse con los 2 alumnos brasileños y 2 portugueses de sus respectivos equipos. Para favorecer estos flujos, se estableció como idioma común de trabajo el inglés, en línea también con la filosofía “internationalization at home”. Dado que cada uno de estos grupos ha funcionado o simulado ser una redacción en sí misma, el editor/a o coordinador/a era el encargado/a de favorecer los flujos comunicativos a nivel interno del grupo, pero también a nivel externo, con otros compañeros/as de clase y con el/la profesor/a de su asignatura.

TABLA 1. Universidades y equipos de trabajo participantes

T E A M S	MATO GROSSO DO SUL (Brazil)	PIAUI (Brazil)	BEIRA INTERIOR (Portugal)	OPORTO (Portugal)	UPV/EHU (País Vasco)
	* Teacher: Gerson Luiz Martins gerson.martins@ufms.br Subject: Laboratorio de Ciberjornalismo (Laboratory of Cyberjournalism) (Sept- Jan.) Students participating: 5	* Teacher: Juliana Fernandes Teixeira teixeira.juliana.rj@gmail.com Subject: Web periodismo avanzado (Advanced Web Journalism) (Sept- Jan.) Students participating: 5	* Teacher: João Canavilhas jc@ubi.pt Subject: Web periodismo avanzado (Advanced Web Journalism) (Sept- Jan.) Students participating: 5	* Teacher: Fernando Zamith zamith@gmail.com Subject: Técnicas de Expressão Jornalística II – Online (Journalism Expression Techniques) (Sept-Dec.) Students participating: 5	* Teacher(S): Koldo Meso; Jesús Á. Pérez; Ainara Larrondo (coord.) ainara.larrondo@ehu.eus Koldo.meso@ehu.eus Jesusangel.perez@ehu.eus Subject: Redacción Ciberperiodística / Ziberkazetaritza o Idazkera (Online Journalism Newswriting and Reporting) (Sept-Jan.) Students participating: 5
5	Teams coordinators + project coordinator				

Iturria: KZberri

d. Reenfoque del recurso de la interactividad

d.1. A diferencia del proyecto anterior, en el que la interactividad se practicaba a través de comentarios a los reportajes multimedia realizados a ambos lados del Atlántico, en esta fase la cooperación tiene el objetivo de producir colaborativamente dichos reportajes, lo que entraña máxima complejidad, más si cabe teniendo en cuenta que la cooperación es virtual y en un idioma diferente del habitual, el inglés.

d.2. Interrelación constante y presente en todas las fases del proceso entre alumnos/as, entre profesores/as y entre alumnos/as y profesores/as. A diferencia del proyecto anterior, en el que la interactividad se focalizaba entre alumnos/as, este PIE Aditua 63 ha incidido también en la interactividad entre estos alumnos/as y el resto de compañeros/as de aula, así como entre alumnado y profesorado participante.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

Curso 2018/2019

1. Tras la fase habitual de revisión bibliográfica, la primera tarea para el Grupo KZBerri en este PIE Aditua (2018/2019) fue analizar la posibilidad de ampliar el número de universidades participantes y, en función de ello, cotejar las correspondientes guías docentes de las materias objeto del proyecto que contaban con gran nivel de afinidad inicial. En esta fase, la pretensión fue acompañar el calendario del temario práctico y armonizar las principales características de los ejercicios solicitados. Esta coordinación se realizó vía mail y Whatsapp.
2. A lo largo del primer cuatrimestre del curso 2018-2019, 5 alumnos/as de Redacción Ciberperiodística de los grupos de euskera y castellano de la UPV/EHU se integraron en equipos de trabajo internacionales. Para ello, se coordinaron todos los grupos y se pusieron en contacto a los/las alumnos brasileños, portugueses y vascos. Se establecieron reuniones con el alumnado de la UPV/EHU para explicar en profundidad el desarrollo del proyecto y sus funciones como coordinadores/as multimedia, rol que se les asignaba a cada uno/a dentro de cada grupo virtual internacional. Durante el proceso, los estudiantes realizaron exposiciones en sus respectivas universidades y

recibieron el *feed-back* de su profesorado y resto de compañeros/as de aula. Una vez finalizado el cuatrimestre, los reportajes resultantes -3 proyectos de los 5 iniciales- se hicieron públicos junto con otras actividades destinadas a dar a conocer el PIE. Asimismo, se celebraron grupos de discusión con el alumnado participante y se procedió a analizar todos los resultados obtenidos

Curso 2019/2020

1. En la segunda fase, el profesorado participante en el PIE ha mantenido el contacto a través de mail. En función de sus respectivas agendas, se invitó a uno de los profesores participantes del proyecto, el profesor Joao Canavilhas, quien desplazó hasta Bilbao los días 11 y 12 de noviembre para participar en un acto organizado por KZBerri (Gureiker) sobre ciberperiodismo (Bizkaia Aretoa). En dicho encuentro el profesor Canavilhas explicó la importancia del periodismo transmedia y habló de los proyectos que desarrolla en clase con sus alumnos a partir de iniciativas innovadoras (PIE). En un encuentro similar en el PIE anterior se pudo contar con la visita del profesor Gerson Luis (UMGS).
2. Tras la experiencia pionera del curso 2018/2019, los grupos de trabajo han continuado manteniendo el contacto para continuar en esta segunda fase con el trabajo cooperativo del reportaje, pero desde una perspectiva profesional y de difusión sustentada en la filosofía multiplataforma, particularmente en redes sociales.
3. Al finalizar esta segunda fase, se volverán a realizar encuentros con el alumnado para valorar estos aspectos e ir planteando otras posibilidades de mejora e innovación docente. En esta fase se ha continuado también con la producción de trabajos académicos destinados a difundir los resultados del proyecto.

Se describen a continuación de manera más detallada las acciones realizadas:

Marzo-julio 2018. Tras la concesión oficial del proyecto (28-02-2018), KZBerri comienza el proceso de información a todos los participantes iniciales contactados, brasileños y portugueses (Mato Grosso do Sul –Brasil–, UBI –Portugal–, Minho–Portugal–, –Oporto Portugal–). Tras un mes aproximadamente de comunicaciones vía mail, la Universidad de Minho se descuelga (el profesor responsable de la asignatura,

Luis Santos, estaba de excedencia y la persona que le iba a sustituir rechazó la opción de participar). En el mes de mayo se contacta rápidamente con otra universidad brasileña, la Universidad Federal de Piauí, donde la profesora Juliana Fernandes Teixeira lidera la investigación en ciberperiodismo y es docente de materias de ese ámbito. En mayo se celebran las primeras reuniones virtuales, las cuales sirven para la coordinación y trabajo con el grupo KZBerri. Se busca, fundamentalmente:

- a) Definir las tareas más inmediatas: propuesta de selección bibliográfica y de adquisición de materiales
- b) El consenso sobre la planificación de funciones asignables a cada miembro (profesor/a o universidad participante):
 - Coordinación de grupos de trabajo en el aula
 - Observación etnográfica y grupo de discusión
 - Diseño de materiales de evaluación: cuestionario grupo de discusión
 - Evaluación de resultados
 - Difusión y publicación de resultados y materiales

Desde un punto de vista general, se diseñaron también las tareas específicas de los otros tipos de participantes, además de los cinco docentes (uno por cada universidad) (Tabla 1):

- a) alumnado participante en el proyecto con rol de coordinador o editor (UPV/EHU) (5 alumnos de la UPV/EHU)
- b) alumnado participante en el proyecto brasileño y portugués (10 alumnos brasileños y 10 alumnos portugueses)
- c) alumnado de grupo o asignatura en cada universidad (grupos de entre treinta y ochenta alumnos/as, dependiendo de la universidad)

En esta fase algunos docentes implicados indican que hasta el mes de agosto no conocerán con exactitud cómo se desarrollarán sus respectivas asignaturas, debido a que el calendario escolar en estas universidades difiere en algunas semanas del de la universidad impulsora del proyecto, la UPV/EHU. En ese sentido, estas universidades se incorporan al trabajo en agosto, mientras que la UPV/EHU se incorpora en septiembre. La penúltima semana de agosto se retoma la comunicación vía mail. A principios de septiembre los miembros de KZBerri realizan diversas reuniones presenciales de trabajo para la puesta en común de la selección bibliográfica y para la revisión del programa y las acciones docentes a desarrollar en la asignatura de Redacción Ciberperiodística de cara al curso e implementación del PIE.

Septiembre 2019. Antes de que comiencen las clases en la UPV/EHU, se consigue el listado del alumnado participante de Portugal. En este mes de septiembre se trabaja de manera intensiva con el documento ASSIGNMENTS, el cual experimenta varias versiones, debido a lo costoso de conseguir por parte del profesorado brasileño que ya ha comenzado las clases un listado definitivo de los cinco alumnos/as que participarán por cada universidad o grupo de aula (Nombre y apellidos de cada alumno y mails de contacto para que la responsable general del proyecto pusiera a todos en contacto y en coordinación). Con las clases iniciadas ya en la UPV/EHU, a finales de septiembre se consigue tener el listado final de alumnado participante voluntario en todas las universidades implicadas en el proyecto, lo que permite también dar forma al documento de trabajo final 'Assignments'.

El proyecto cuenta así con un total de cinco equipos de trabajo internacionales integrados cada uno por dos alumnos/as portugueses, dos brasileños y uno/a de la UPV/EHU (con rol de coordinador/a). El idioma común de trabajo, como se ha indicado en un lugar anterior, es el inglés. La selección del alumnado se lleva a cabo en función de su motivación para participar y aprender entre todos aquellos/as alumnos/as que manifiestan un conocimiento de inglés medio-alto (capacidad para comunicarse de manera interpersonal mediante texto escrito y capacidad para redactar contenidos periodísticos en inglés). Se pone en contacto a todos los grupos para que comiencen a elaborar sus proyectos multimedia. Los profesores de las respectivas universidades se encargan de explicar a sus alumnos las pautas de participación.

Octubre 2019. A principios del mes de octubre, la coordinadora general del proyecto celebra una reunión informativa con el alumnado participante de la UPV/EHU, ya que éste desarrollará el rol de coordinador de cada equipo. El octubre todo el alumnado se coordina vía mail, Skype y WhatsApp para elaborar sus reportajes, dinamizados por el alumnado de la UPV/EHU presente en cada grupo.

En estos meses, se diseñan también las preguntas para el grupo de discusión y las pautas generales para la observación en el aula. Si bien en un principio se planteó la posibilidad de realizar encuestas a alumnado y profesorado participante, se desestimó dicha opción debido al mayor interés procedimental del grupo de discusión para conocer problemáticas, motivaciones y argumentaciones sobre el proceso de primera mano, dada su complejidad. Asimismo, era interés del profesorado participante mantener una cercanía y una actitud de escucha constante hacia su respectivo alumnado, para ayudarle ante posibles dudas o desmotivaciones, en general, de manera que el grupo de discusión parecía una opción más coherente.

TABLA 2. Tareas de los participantes

<p>Docentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a los estudiantes participantes de su asignatura el proceso general y las características del proyecto (fases de desarrollo, presentación en clase, reuniones con el docente para el intercambio de impresiones y ayuda en el proceso, etc.) - Realizar un informe final de seguimiento y valoración de la experiencia en el contexto de su asignatura (ventajas, dificultades, utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, etc.) - Mantener contacto constante vía mail y WhatsApp con el resto de docentes participantes - Contribuir a la difusión del proyecto
<p>Alumnado participante de la UPV/EHU-coordinador de grupo y multimedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Crear las condiciones necesarias para la intercomunicación y el intercambio entre todos los participantes del grupo (listas de mail, Google Drive, chat WhatsApp, etc.; impulso de la selección del tema y coordinación en el reparto de tareas por parte de cada miembro del equipo; seguimiento de los avances; intercomunicación constante con la coordinadora del proyecto para comentar dificultades y buscar soluciones. - Redacción de un “diario” con anotaciones, hitos importantes o simplemente impresiones sobre el desarrollo del proyecto - Explicación del desarrollo del proyecto y del producto final en clase - Participación en reuniones o tutorías con los docentes de su respectivo grupo de clase o universidad - Constante contacto con la coordinadora del proyecto - Participación en grupo de discusión desarrollado en la UPV/EHU para el intercambio de experiencias y opiniones - Participación en actividades de difusión e intercambio del proyecto (Congresos, seminario, etc.)
<p>Alumnado participante en cada equipo de las dos universidades brasileñas y portu- guesas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diálogo con el coordinador de la UPV/EHU y resto de miembros del equipo y realización de diversas tareas para contribuir a la producción del reportaje multimedia (redacción de textos, toma de fotografías, grabación de vídeos, diseño web, etc.) - Explicación del proyecto al resto de compañeros de clase en sesiones en el aula - Contacto constante con el docente de la asignatura para solicitar apoyo instructivo, intercambiar opiniones, etc.
<p>Alumnado compañero (grupo de clase o de asignatura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asistir a las sesiones explicativas sobre el proyecto - Participar en el aula y ofrecer un <i>feed-back</i> a sus compañeros participantes del proyecto - Transmitir al docente sus opiniones e impresiones sobre la iniciativa de innovación educativa

Fuente: KZBerri

Preguntas planteadas para la discusión con una selección del alumnado compañero del alumnado participante en cada universidad:

1. ¿Cómo valoras la experiencia del proyecto presentado por tu compañero/a de clase?
2. ¿Cuál crees que ha sido en tu opinión la tarea más complicada llevada a cabo por tu compañero/a/s en el proyecto? (Coordinarse virtualmente con otros alumnos extranjeros de Brasil y Portugal, manejarse en inglés, crear y redactar los contenidos, el proceso de planificación de los contenidos, el proceso de dinamización del equipo o grupo de trabajo, el diseño del sitio web, la difusión en redes sociales, etc.)
3. ¿Cuál consideras que ha sido la destreza mejor trabajada por tus compañeros? (Creación de contenidos, Coordinación de grupos de trabajo en entornos convergentes y de redacciones, Difusión redes sociales Exposición en clase, etc.)
4. ¿Participarías en el futuro de una iniciativa similar? ¿Por qué?

Preguntas para el grupo de discusión entre la coordinadora del proyecto y los coordinadores multimedia de cada grupo en la UPV/EHU:

1. ¿Conocías lo que eran las opciones que ofrece la idea de internacionalización en casa antes de participar en el proyecto? (realizar prácticas docentes en inglés, trabajar y cooperar con estudiantes extranjeros, etc.)
2. Qué importancia concederías a la posibilidad de internacionalización en casa a la hora de decidirte a participar en el proyecto?
3. ¿Por qué te decidiste a participar en este proyecto?
4. ¿Cómo valorarías la experiencia general de participación en el proyecto?
5. ¿Qué te ha aportado mayor interés o satisfacción en tu participación?
 - Facilidad de Comunicación e intercambio de mensajes con otros compañeros/as brasileños y portugueses
 - Practica de idioma inglés
 - Planificación coordinada de contenidos para elaborar el reportaje
 - (Para aquellos que han sido coordinadores en la UPV/EHU), Dinamización del trabajo del resto de compañeros en calidad de coordinador/a
 - Comunicación y proceso docente con profesorado de mi universidad implicado en el proyecto
 - Explicación del proyecto en clase

- Realización o redacción de la memoria o informe
 - *Feed-back* recibido de compañeros de universidad
 - Creación y redacción de contenidos para el reportaje (textuales, de vídeo, audio, fotografías, búsqueda de información o documentación, difusión en redes sociales)
 - Diseño de la web y edición de contenidos para insertarlos en el reportaje
 - Exposición en clase, otros
2. ¿Dónde dirías que se ha implicado más el alumnado brasileño y portugués?
¿Y dónde dirías que se ha implicado menos? (diseño de la web, responder en tiempo y forma a los mails, creación de redes sociales y difusión en redes sociales, etc.).
 3. ¿Repetirías experiencia?
 4. ¿Consideras que el profesorado se ha implicado suficientemente en el proceso?
 5. Otros comentarios

Preguntas para el debate entre el profesorado participante en el proyecto

1. ¿Habías participado alguna vez en un proyecto universitario relacionado con la innovación educativa y, específicamente, en un proyecto de innovación educativa dirigido a fomentar el enfoque docente conocido como internacionalización en casa?
2. ¿Cómo valorarías en general la experiencia del PIE y tu participación en ella?
3. ¿Cómo valorarías en general la participación del alumnado de tu universidad en la realización del proyecto?
4. ¿Cómo valorarías la participación y el *feed-back* realizado por el resto de alumnado de los grupos en los que se ha desarrollado el proyecto?
5. ¿Cuál crees que ha sido para tu alumnado la tarea más difícil, en función del *feed-back* recibido por ellos y de tu proceso de tutorización?
 - Coordinación vía mail con otros compañeros
 - Trabajar contenidos y coordinarse en inglés
 - Diseñar y editar sitio web del reportaje
 - Crear y redactar los contenidos del reportaje, incluyendo difusión 2.0
 - Exponer en clase los trabajos y recibir el *feed-back* de los compañeros/as
 - Otros
6. ¿Crees que es positiva la laH para potenciar las destrezas propias de los ciberperiodistas en ambientes cooperativos y globalizados?

7. ¿Cuál consideras que podría ser el siguiente paso lógico para avanzar en la formación del alumnado de tu universidad en la línea de este PIE?

Noviembre. Durante el proceso, el profesorado plantea sesiones en el aula en las que pregunta al alumnado por el desarrollo de los reportajes. Estos se visualizan en clase para ver los progresos (tema, estructura en secciones, contenidos multimedia, etc.), y el resto de alumnado compañero de clase participa con preguntas, opiniones críticas (interés periodístico del tema, diseño web, cobertura informativa, elementos multimedia, etc.). Se promueve un debate en el aula sobre la experiencia formativa y emocional de la "internacionalización en casa" de estos alumnos (ventajas, inconvenientes, dificultades, etc.). Cada universidad participante traslada resto a través del mail y de reuniones Skype una valoración del desarrollo de dichas sesiones y una opinión respecto al desarrollo del PIE en esas fases intermedias.

Diciembre-enero/febrero 2019. A medida que la docencia en las respectivas asignaturas va finalizando, se exponen los proyectos finalizados en clase. En la UPV/EHU estas presentaciones tienen lugar en diciembre, mientras que, en función de sus respectivos calendarios escolares, en Portugal y Brasil se realizan entre los meses de enero-febrero. Se realiza una videoconferencia con cada una de las universidades participantes y en cada universidad el profesorado se reúne con el alumnado participante para hacer una valoración final del proceso (aprendizajes, dificultades, motivaciones, etc.) (grupos de discusión entre los docentes y un grupo representativo del alumnado de clase del alumnado participante en el PIE).

Marzo-julio 2019. Procesamiento de todos los datos y resultados obtenidos. Se reciben los informes explicativos solicitados al comienzo del proyecto al alumnado UPV/EHU.

Septiembre-diciembre 2019. El alumnado participante mantiene el contacto para fomentar la difusión multiplataforma del reportaje. En esta etapa, tiene gran relevancia el proceso de publicación de resultados. Los trabajos publicados se indican en otro apartado de esta memoria y corresponden principalmente a *papers*, posters en congresos y participación en mesas jornadas especializadas. Dicho proceso de publicación continuará una vez finalizado el PIE, ya que actualmente se trabaja en la elaboración de un artículo en lengua castellana y portuguesa, y se está a la espera de evaluación de un artículo en lengua inglesa. Como parte de este proceso de difusión, se actualiza periódicamente la web del proyecto:

<https://www.ehu.eus/es/web/gureiker/kzberri>.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TABLA 3. Resumen del cronograma básico de actividades del proyecto

Marzo -Septiembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión bibliográfica • Contacto con universidades • Revisión de programas de asignaturas • Reuniones de coordinación • Diseño y concreción de acciones y cronograma
Septiembre - Octubre 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio del cuatrimestre y de las asignaturas implicadas. Primeros aprendizajes teórico-prácticos en el aula y asimilación de la características y objetivos del proyecto por parte de docentes y alumnos. Selección de alumnado participante. • Conformación definitiva de equipos de trabajo internacionales. Creación de documentos de coordinación (cronograma, actividades específicas, características y datos de cada grupo: mail de docentes y de cada estudiante, chats de WhatsApp entre docentes y de docentes de la UPV/EHU con alumnado de la UPV/EHU, reuniones de trabajo entre la coordinadora del proyecto y el alumnado participante de la UPV/EHU, etc.) • En calidad de dinamizadores o coordinadores, los estudiantes de la UPV/EHU inician los primeros contactos vía mail con el alumnado brasileño y portugués y también crean los chats de WhatsApp para el trabajo en grupo, así como un espacio virtual de compartición de contenidos y recursos a través de la herramienta Google Drive o Dropbox, así como perfiles en redes sociales para la difusión del reportaje multimedia generado por cada grupo.
Octubre, noviembre y diciembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Los equipos producen los reportajes multimedia. • Los docentes dedican en este periodo dos sesiones prácticas específicas que permiten interacciones <i>face-to-face</i> entre los docentes y el/la alumno/a participante y entre estos y el resto de alumnado del grupo o asignatura. • La primera sesión tiene lugar hacia mediados de noviembre y se dirige a que el alumnado participante exponga en su universidad a sus compañeros/as de aula cómo está siendo su participación en el proyecto y comparta información sobre el proceso de desarrollo de los reportajes (selección del tema, reparto de tareas: obtención de fotografías, redacción de textos informativos, interpretativos y de opinión, diseño web, grabación y edición de videos y audios, etc.-) impresiones, dificultades, aprendizajes, recibiendo un constante <i>feed-back</i>, también por parte del docente. Este último ofrece indicaciones en relación a estos aspectos y también a aquellos vinculados al desarrollo de la práctica (interés periodístico del tema seleccionado, planteamiento del tema en secciones y géneros, calidad de los subproductos del reportaje, corrección gramatical y estilística, etc.). • La segunda sesión tiene lugar al finalizar la asignatura, para explicar y mostrar el producto final desarrollado, así como para ofrecer una última valoración respecto a la participación en la iniciativa de innovación docente.
Enero-Febrero 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de resultados en forma de opiniones por parte de todos los participantes (grupo de discusión con una selección representativa del alumnado de grupo y con los participantes en el proyecto en sus respectivas universidades; grupo de discusión o entre coordinadora del proyecto y coordinadores multimedia de los cinco grupos (UPV/EHU); reuniones entre docentes y entre alumnado y docentes.
Marzo-diciembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de resultados. Difusión y estrategias de innovación a desarrollar en una fase ulterior.

- El alumnado participante mantiene el contacto para fomentar la difusión multiplataforma del reportaje. Publicación de resultados de la experiencia del PIE. Como parte de este proceso de difusión, se actualiza periódicamente la web del proyecto: <https://www.ehu.eus/es/web/gureiker/kzberri>.

	2018												2019											
Tareas	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Revisión bibliográfica																								
Diseño de propuesta																								
Elaboración reportajes																								
Reuniones alumnado																								
Grupos discusión																								
Resultados																								
Informe																								
Difusión de los reportajes																								
Congreso Ciberpebi																								

4. RESULTADOS

De los cinco proyectos de reportaje iniciales, finalmente fueron tres los que consiguieron superar las dificultades señaladas y seguir adelante: *The Secrets of Our Country*, *A long way to go*, y *Euthanasia: the dilemma of current democracies*

The Secrets of Our Country

<https://cooperativework18.wixsite.com/website>
 A Long Way to Go

<https://sites.google.com/view/alongway/>

Euthanasia: the dilemma of current democracies

<https://reportgroupbsp.wixsite.com/bspreport>

A partir de estos proyectos y de los resultados obtenidos de los grupos de discusión y las observaciones en el aula, se analizan a continuación de manera resumida los principales resultados de cada una de las mejoras implementadas respecto al proyecto de innovación de la primera fase.

Internacionalización

El alumnado participante conocía escasamente las opciones que ofrece la idea de "internacionalización en casa" antes de participar en el Proyecto de Innovación Educativa (PIE), de ahí que este haya resultado de especial interés para examinar las ventajas de los procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la internacionalización, en este caso, a partir de la colaboración más allá del aula y, específicamente, de las dificultades propias y añadidas de la colaboración entre estudiantes cuando ésta es de tipo virtual.

It was a way to practice and work in English and participate with students from other countries (Brazilian student, UFMGS)

It is something you are not able to do every day and it involves lots of teamwork and communication, two basic skills in the journalists' future (Portuguese student, UBI)

Precisamente, resulta interesante advertir cómo las dinámicas de "internacionalización en casa" aplicadas a la innovación en la enseñanza del ciberperiodismo pueden ser positivas para la motivación e implicación del alumnado:

Me siento muy orgullosa del resultado final de trabajo (...) Ha sido muy gratificante este proyecto, ya que aparte de practicar una lengua extranjera, he hecho una buena amiga, me he reído mucho y he aprendido cosas de su país que anteriormente no sabía (Coordinador UPV/EHU-1)

La posibilidad de participar en un reportaje multimedia internacional y de forma colectiva con estudiantes de otros países es en sí misma uno de los puntos más enriquecedores de este proyecto, así como el ejercer de coordinadora de un equipo al que no conocía de antemano (Coordinador UPV/EHU-2)

Me gustaría decir que, a pesar de todos los baches que hemos tenido, me ha parecido una oportunidad increíble para trabajar y tener contacto con gente de otros países. Además, el tema de nuestro reportaje (que es el movimiento feminista) me ha parecido fascinante ya que, teniendo en cuenta que es un tópico de la actualidad, me ha encantado buscar información sobre su historia y trabajar con esta situación también contada desde un punto de vista brasileño y portugués (Coordinador UPV/EHU-3)

Aunque la introducción del inglés en la asignatura resulta motivadora y puede resultar una ventaja para determinados alumnos, ya que les ofrece la opción de ejercitarse en dicho idioma, también puede suponer un obstáculo para la coordinación y el trabajo cuando las aptitudes resultan disímiles. Esta doble perspectiva es la que ofrece el uso de herramientas como el servicio Whatsapp, ventajoso en función de determinados usos (rapidez, instantaneidad, etc.), pero poco productivo cuando es utilizado para otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el trabajo realizado.

Desde un primer momento, (anonimizado) comentaron por el grupo de WhatsApp que tenían dificultades con el inglés, cosa que en un principio no me molestó en absoluto, ya que pensé que eso no debería de traer consigo secuencias negativas al proyecto. Pero al cabo de unos días, dejaron de contestar los mensajes y no aportaron nada al proyecto (Coordinador UPV/EHU-1)

No meu caso, eu tinha dificuldade em interagir no grupo de whatsapp pois não sei falar inglês, então eu sem- pre tinha que traduzir o que elas falavam, depois traduzir a minha resposta e isso levava um tempo. Com isso, eu me perdia do grupo, pois, algumas vezes, em uma conversa, uma história leva a outra e eu não acompanhava. Quando finalmente conseguia interagir, o assunto em questão já tinha encerrado, então eu fiquei "excluída" do grupo (Alumno UFPI)

Interactividad

Las asignaturas vinculadas a la formación de comunicadores online, por su propia ontología, se encuentran en constante evolución y revisión. La nueva “cultura del aprendizaje” se ha transformado y reorienta las metodologías docentes hacia una mayor valoración de la participación y el esfuerzo del alumnado, así como de la interacción entre éste y el profesorado. En el momento presente, parece evidente que la interactividad ha sido asumida como un elemento indispensable en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que cabe reclamar mayores niveles de complejidad, como los que plantea la iniciativa de innovación pedagógica descrita en el ámbito de la formación universitaria de comunicadores. Esta complejidad en los procesos interactivos en el aula vendría dada a partir de la simulación de roles de la redacción, de la cooperación productiva y de distintas posibilidades de coordinación horizontal (entre profesorado; entre alumnado) y vertical (entre alumnado y profesorado).

Durante el grupo de discusión celebrado al finalizar el cuatrimestre en todas las universidades participantes (diciembre 2018/enero 2019), los líderes de cada equipo compartieron impresiones sobre cada una de sus respectivas dinámicas de grupo: cómo percibían que había sido su nivel de eficiencia, cómo percibían o discutían diferentes comportamientos y respuestas a la solución de problemas, etc. De estos testimonios y opiniones recabadas a partir de las reuniones y grupos de discusión realizados con el alumnado se deducen principalmente dificultades habituales pro- pias del trabajo en equipo, así como otras específicas del proyecto. A mi parecer, lo más complicado de gestionar ha sido la confianza que debe depositarse en que todos vayamos a realizar nuestras partes del trabajo y las vayamos a entregar según los plazos previstos, que hemos tenido que posponer en más de una ocasión (Coordinador UPV/EHU-2)

Respecto a las dificultades específicas del proyecto, éstas se vinculan de manera clara al aspecto comunicativo, concretamente, al tipo de comunicación asíncrona virtual entre los participantes y al nivel de conocimiento sobre el uso del idioma común, el inglés.

Últimas dos semanas de octubre: me pongo en contacto con las otras cuatro integrantes del equipo, (Anonimizado). La comunicación resultó un tanto complicada al inicio ya que todas ellas tardaron en responder más de una semana y la vía e-mail no era lo suficientemente directa como para comunicarnos entre las 5 (Coordinador UPV/EHU-2)

He comenzado este proyecto cooperativo mandando un correo a mis 4 futuras compañeras; en él explicaba en qué iba a consistir el trabajo. Dos de ellas eran de Brasil (anonimizado) y las otras dos de Portugal (anonimizado). (Anonimizado) me respondió el mensaje, el mismo día en el que se lo mande, mientras (anonimizado) y (anonimizado) lo hicieron el 16 de octubre. Hoy es 28 de octubre, y aún no sé nada sobre (anonimizado). Como la primera persona que me respondió al mensaje fue (anonimizado), hablé con ella antes de crear el grupo de WhatsApp para comentar las ideas sobre el tema que podíamos tratar durante los próximos meses. Llegamos al acuerdo de hacer un trabajo sobre las tradiciones de nuestro “pueblo” (16 de octubre). Ahora mismo, acabo de crear el grupo de WhatsApp, y (anonimizado) y yo hemos comentado nuestra idea. Todavía no sé nada de (anonimizado) (Coordinador UPV/EHU-1)

Las dificultades también han formado parte del proceso. La falta de comunicación por parte de dos de las integrantes del equipo y el trabajo universitario ordinario al que todas hemos tenido que hacer frente durante el cuatrimestre, han supuesto que el resultado del reportaje no sea igual lo imaginado y esperado (Coordinador UPV/EHU-1)

Las dificultades de comunicación han sido muchas y no hemos podido finalizar el proyecto. Aunque los docentes en la universidad nos habéis ayudado mucho, ha sido imposible conseguir las respuestas a tiempo. Podríamos haber intentado establecer un contacto más rápido y directo por ejemplo mediante Skype, pero la diferencia horaria con Brasil y nuestras obligaciones diarias lo han hecho imposible. Aún y todo, la experiencia ha sido interesante (Coordinador UPV/EHU-4)

El proyecto echó a andar, pero todo ha sido muy muy lento por culpa de la falta de comunicación y no hemos conseguido tener a tiempo todos los trabajos o piezas del reportaje multimedia terminadas. El hecho de tener que realizar el producto en inglés también ha añadido alguna dificultad, puesto que exige una mayor control o revisión de lo que se cuenta en el reportaje (...) Sí es cierto que la experiencia no ha resultado ser la que yo me esperaba, ya que entre que tuve una respuesta muy tarde de mis compañeros y encima no nos decidíamos con el tópico, nos costó arrancar. Además, se podría decir que lo hemos dejado todo para última hora y por eso todavía seguimos con el proyecto cuando debería estar acabado desde Diciembre (Coordinador UPV/EHU- 5)

Trabajo periodístico cooperativo virtual

Por lo que se refiere al uso de distintos procedimientos y herramientas para fomentar la cooperación virtual, resulta llamativo el escaso uso que los equipos de trabajo han realizado de otras herramientas (Google Drive, Dropbox, Skype). Los estudiantes coordinadores de cada uno de los cinco equipos de trabajo reconocen haber utilizado principalmente el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, el cual ofrece aspectos tanto positivos, como negativos. Los primeros se vinculan a los primeros momentos del proyecto del reportaje y se refieren a la utilidad de este servicio para planificar el trabajo, como evidencia el siguiente extracto del chat de uno de los equipos internacionales de trabajo:

[30/10/18 11:50:47] Creaste el grupo "Jourlanism newswriting "

[30/10/18 11:50:47] Journalism newswriting : Los mensajes en este grupo ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo.

[30/10/18 11:51:05] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: Hello to everybody!! We can finally communicate with each other easily. I'm anonimizado Spanish student that will coordinate this project of ours. I am very looking forward to work with you in this experience.

[30/10/18 11:51:21] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: I believe that you have read the document that I sent you in the first e-mail. So knowing this, Firstly we should talk about what topic we will choose to create our journalism newswriting.

[30/10/18 11:51:35] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: Also, as I have all your e-mails, I thought about creating a Document in Google Drive so we can write together the

newswriting.

[30/10/18 14:01:40] Anonimizado (Brasil CIBERPERIODISMO): Hello anonimizado ! I'm anonimizado from Brazil.

[30/10/18 14:02:26] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): Hey guys! I'm anonimizado from Portugal, covilhã

[30/10/18 14:02:37] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I study Journalism in University of Beira Interior

[30/10/18 14:02:47] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): Can't wait to work with you all

[30/10/18 14:04:04] Anonimizado (Brasil CIBERPERIODISMO): I study in Federal University of Mato Grosso do Sul

[30/10/18 14:06:28] Anonimizado (Brasil CIBERPERIODISMO): I think it's a great idea. Does anybody have an idea of what we can talk about?

[30/10/18 14:29:59] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I thought about the Dead Stence in several countries

[30/10/18 14:30:09] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): And states in the United States of America

[30/10/18 14:55:43] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): Hey! I'm anonimizado from University of Porto. I'm very excited about working with you all!

[30/10/18 14:56:25] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I like it. Sounds great!

[30/10/18 14:57:08] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): But I was think about something that would be, in a way, related to your countries. It would be easier for each one of us to portray a reality.

[30/10/18 14:57:16] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I was thinking* [30/10/18

15:55:27] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): But what?

[30/10/18 16:28:06] Anonimizado (Brasil CIBERPERIODISMO): Hey! I'm Anonimizado from University of Brasil- UFPI. I'm happy to be in a group.

[30/10/18 16:29:29] Anonimizado (Brasil CIBERPERIODISMO): We could talk about democracy. what do you think?

[30/10/18 16:45:07] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): Democracy in what way? I think we need a more specific topic.

[30/10/18 16:45:59] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I suggest a topic that could be linked to our countries. But I honestly don't know what.

[30/10/18 17:11:03] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): What topic did you suggest?

[30/10/18 17:15:01] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I haven't suggested any specific topic yet. I was just saying that it would be interesting to approach a subject linked to our 3 countries instead of something outside our reality. But I don't know which subject.

[30/10/18 17:31:59] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): Yes... It's hard

[30/10/18 17:35:17] Anonimizado (Portugal CIBERPERIODISMO): I'll think about something

[30/10/18 18:05:23] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: I will create de Drive later!

[30/10/18 18:06:40] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: I asked my teacher about the topic and she told me that, the more specific is the topic, the easier will be for us to work with it

[30/10/18 18:07:34] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: In my opinion, I think is a great idea to talk about a topic that involves the three of our country but it's difficult to find one

[30/10/18 18:07:58] Anonimizado UPV/EHU Coordinator-1: So if we can agree in one topic that all of us like it it's also okay [...]

En contraste, un claro aspecto negativo respecto al uso del WhatsApp reportado por todos los coordinadores fue la distracción respecto al trabajo a realizar en fases algo más avanzadas del proceso, al promocionar conversaciones vagas que no se referían directamente al proyecto en el que se trabaja. Esta desventaja consiguió “deslucir” algunas de las ventajas claras del WhatsApp, como a) evitar la saturación o sobreinformación que se genera cada vez más mediante el uso del mail y b) promover accesos constantes y más rápidos. Por su parte, el profesorado participante tendió a priorizar el uso del correo electrónico frente al chat de WhatsApp. Es más, este último tiende a utilizarse a modo de llamadas o recordatorios sobre la necesidad de acceder e interactuar a partir de los mensajes difundidos vía mail.

Coordinación multimedia

La cooperación virtual internacional se ha sustentado en un entramado de relaciones de coordinación presencial-virtual y horizontal-vertical, sencillo y evidente sobre papel, pero necesario y complejo en la práctica (Imagen 1). La cooperación virtual entre alumnado demostró dificultades añadidas en términos de diálogo en un idioma diferente del propio y de plazos de ejecución de tareas, por lo que la coordinación horizontal entre alumnos de cada grupo de trabajo requirió en todo momento de una coordinación horizontal-vertical sustentada en la figura del coordinador principal. Los/las coordinadores/as multimedia (UPV/EHU) de cada equipo trataron de solventar apoyándose en la coordinación vertical, tanto presencial, como virtual, con docentes y con la tutora coordinadora general, quien a su vez se coordinaba con el profesorado docente del resto de universidades para que estos dialogaran y buscaran soluciones específicas con sus propios alumnos, tratando de conocer porqué ocurrían dichos problemas.

Un aspecto que me gustaría remarcar es la atención que he recibido por parte del profesorado, tanto atendiendo mis preocupaciones y quejas, como mis dudas respecto al proceso de realización del reportaje. En muchos casos, la coordinadora también me ha ayudado a resolver problemas de comunicación con el resto del equipo con un trato muy cercano sin importar el momento, por teléfono, mail y WhatsApp (Coordinador UPV/EHU-3)

A respeito do Projeto Inovação Educativa, de um modo geral, o sentimento é de gratidão pela experiência. Ao longo do projeto fomos nos conhecendo melhor, alguns criaram laços bem mais rápidos pela facilidade em se comunicarem na língua inglesa através do grupo de whatsapp. Esse, sem dúvidas, foi um ponto desafiador (Alumno UFPI)

Resulta interesante advertir que el alumnado coordinador trató de buscar soluciones operativas a los problemas anteriormente indicados (ritmos de trabajo, idioma, retraso en el cumplimiento de tareas, diálogo asíncrono) a partir del siguiente esquema de coordinación en distintos niveles (Imagen 1).

IMAGEN 1. Esquema propio de coordinación vertical y horizontal de alumnado y profesorado

Fuente: KZBerri

5. CONCLUSIONES

La tabla 3 que se ofrece a continuación ofrece el resumen de los principales resultados obtenidos del proyecto a través de los grupos de discusión realizados y reuniones de coordinación, interesantes a la hora de determinar el valor exacto del enfoque de "internacionalización en casa" en la enseñanza del (ciber)periodismo, así como de las dificultades que implica la cooperación virtual (internacional) entre estudiantes.

TABLA 3. Resumen valoración experiencia de participación del alumnado: laH y cooperación virtual

Principales motivaciones	Principales dificultades y obstáculos (aspectos negativos)	Principales ventajas (Aspectos positivos)
Práctica del idioma inglés	Coordinación en idioma inglés	Opción de practicar un idioma diferente
Realizar una actividad práctica docente con una perspectiva diferente	Coordinación de los ritmos de trabajo	Coordinación permanente con el profesorado
Conocer otras culturas y la manera de trabajar en otras universidades	Uso y manejo de plataformas de diálogo coordinación (*WhatsApp, Wix; Dificultades vía Skype)	Coordinación y diálogo virtual permanente con otros miembros del equipo (*WhatsApp)

Fuente: KZBerri

Los resultados de este proyecto permiten comprobar no solo el interés de aplicar la perspectiva de la “internacionalización en casa” a la enseñanza del ciberperiodismo, sino también el verdadero valor de la coordinación virtual y presencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje en este ámbito. Esta coordinación virtual y presencial presenta también una doble faceta (positiva y negativa) a tener muy en cuenta en el diseño de estrategias de aprendizaje sustentadas en este re- curso tanto dentro como fuera del aula.

6. DIFUSIÓN

2018

- Larrondo, A.; Peña, S. “Keeping pace with journalism training in the age of social media and convergence: How worthwhile is it to teach online skills?”, *Journalism* DOI: 10.1177/1464884917743174.
- Peña Fernández, S.; Larrondo Ureta, A.; Agirreazkuenaga, I. (2018). “La formación ciberperiodística en entornos de trabajo internacional”. XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, 24-25 de mayo, Málaga
- Larrondo, A.; Peña, S. (2018). “Virtual International Collaboration as a Tool for Teaching Online Journalism at the University Level: A Pedagogical Proposal”. Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EDUNOVATIC 2018

(17-19 diciembre)-REDINE, Red de Investigación e Innovación Educativa. Libro de Proceedings, Adaya Press. ISBN 978-94-92805-08-9.

- Larrondo, A.; Peña, S.; Agirreazkuenaga, I.; Orbegozo, J. (2018). "La colaboración virtual como factor de innovación en la enseñanza de la redacción ciberperiodística". X Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Ciberpebi. Bilbao, 19-20 noviembre. En: Larrondo, A.; Peña, S.; Meso, K. (Eds.). *Libro de resúmenes*. Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-961-5.
- Peña, S.; Larrondo, A.; Agirreazkuenaga, I. (2018). "Ziberkazetaritzako idazkera lantzen nazioarteko irakaskuntza taldetan". Ikasnarbar 2018-Congreso Internacional de Aprendizaje y Tecnología. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, UPV/EHU, 5-7 septiembre.
- Tejedor, S.; Larrondo, A. (2018). "Formas de enseñanza del ciberperiodismo: Inclusión curricular y metodologías docentes del periodismo on-line en el escenario español /Cyberjournalism teaching forms: Inclusion curriculum and teaching methodologies of journalism online on the Spanish Stage Cyber", 93-156. En: Navarro, L. (Coord.). *Miradas del Ciberperiodismo en Iberoamérica* (Cuadernos Artesanos de Comunicación Latina nº 143). La Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social. ISBN: 978-84-17314-04-0.

2019

- Peña, S.; Larrondo, A.; Agirreazkuenaga, I. (2019). "Writing online multimedia reports in International Virtual Groups". *Trial & Error, Media Education in a Changing World-5th Annual conference ECREA Working Group "Journalism and Communication Education"*, Salzburgo (Austria), 17-19 mayo 2019.
- Meso, K.; Pérez, J. A.; Mendiguren, T.; Peña, S.; Larrondo, A.; Agirreazkuenaga, I. (2019). "Times of change in the training of future media professionals. Project Based Learning at the University of the Basque Country". *Trial & Error, Media Education in a Changing World-5th Annual conference ECREA Working Group "Journalism and Communication Education"*, Salzburgo (Austria), 17-19 mayo.
- Peña, S.; Larrondo, A.; Lazkano, I.; Agirreazkuenaga, I. (2018). "Multimedia erreportajeen idazketa nazioarteko talde birtualetan". XXV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Bilbao, 30-31 de mayo 2019. Libro de Resúmenes. Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-872-4.
- Larrondo, A.; Peña, S.; Meso, K.; Pérez Dasilva, J.A. "Applying an integrated approach to social media communication training: how innovative thinking is changing the way universities teach (Web) journalism". 5th International

Conference on Higher Education Advances (HEAd'19). Universitat Politècnica de Valencia.

- Meso, K.; Pérez Dasilva, J.A.; Mendiguren, T.; Larrondo, A. "El Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia didáctica para superar las fronteras del aula". Póster presentado en el Congreso Euro SoTL 2019.
- Larrondo, A.; Peña, S.; Fernandes, J. "Online journalism teaching and learning processes beyond the classroom and the university: experiences in international virtual collaboration on multimedia projects". Congreso de la International Association of Media and Communication Research (IAMCR). Universidad Complutense de Madrid.
- Organización de una mesa especializada en enseñanza del periodismo en el contexto mediático hiperconectado, a la que se presentaron más de una decena de comunicaciones, mesa celebrada en el contexto del XXV Congreso Internacional SEP (Retos y oportunidades del periodismo hiperconectado), organizado por el grupo Gureiker-KZBerri, 30-31 de mayo de 2019 (Bizkaia Aretoa).
- Participación en la Jornada de expertos INNOVACOM (Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 17 de octubre de 2019), working session para el debate sobre la enseñanza del periodismo en la era digital y los retos para la innovación en teorías y métodos en el aula
- Asistencia del profesor portugués participante en el proyecto (Profesor Canavilhas, UBI) al X Congreso Internacional de Ciberperiodismo de Bilbao).
- Participación del PIE 63 con un póster en la Jornada de presentación de iniciativas IKD (Campus de Leioa, 13 de noviembre de 2019).

2020

- Larrondo Ureta, Ainara; Canavilhas, Joao; Fernandes Teixeira, Juliana; Luiz Martins, Gerson; Meso Ayerdi, Koldobika; Pérez Dasilva, Jesús; Peña Fernández, Simón; Zamith, Fernando. "Innovación educativa para la internacionalización y la convergencia de la enseñanza del ciberperiodismo en Iberoamérica". *Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura*, 62: 35-56. ISSN 0211-2175.
- Larrondo Ureta, Ainara (coord.) y miembros de KZBerri taldekideak: "Gizarte komunikazioa irakatsi-ikasteko UPV/EHuren hezkuntza berrikuntza esperientziak (2010-2020): IKTak, POlak, nazioartekotzea eta GJHak". *Mediatika* aldizkaria. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.

** Listado de datos y evidencias vinculadas a este PIE:

- Selección de mails relevantes o ilustrativos enviados por la coordinadora tanto al profesorado implicado, como al alumnado participante
- Memorias explicativas entregadas por el alumnado UPV/EHU
- Documento final de 'assignments' (documento guía para el trabajo en todas las universidades participantes)
- Cuestionarios de los focus group
- Transcripción de los grupos de chat del alumnado participante

** Los miembros de KZBerri (Gureiker) están agradecidos a todos los docentes y alumnos que han formado parte activa en el proyecto de innovación educativa, especialmente a los estudiantes coordinadores de la UPV/EHU de los grupos 01, 16, 17 y 31 de segundo curso de la asignatura Redacción Ciberperiodística, por su participación voluntaria, motivación, esfuerzo y trabajo: Alberto Almazán, Emma Arriortua, Beatriz Olaizola, Usune Ortiz de Zarate y Lierni Zinkunegi.